

CATALAOGUE DE LA BIODIVERSITÉ DE LA KBA D'OUED MADEN (NEFZA, BÉJA)

CRITICAL | **ECOSYSTEM**
PARTNERSHIP FUND

CONTEXTE

Ce catalogue a été élaboré dans le cadre du projet COBIOM (Conserver la Biodiversité dulcicole d' Oued Maaden à travers une cogestion locale), initié en 2020, financé par le Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) et implémenté par l'Association Tunisienne de la Vie Sauvage (ATVS).

Ce projet vise à la conservation de la zone clé pour la biodiversité d'Oued Maden et à l'amélioration de la gestion des ressources naturelles du site à travers l'implication des habitants et des acteurs locaux.

Grâce à ce catalogue, nous vous proposons de découvrir la richesse de la faune et de la flore de la région de Nefza.

L'ATVS souhaite exprimer sa gratitude à tous les experts et les volontaires pour leurs contributions et leur motivation tout le long de ce projet et à tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la réalisation de ce catalogue.

Equipe ATVS

Citation

Ben Aba.W, Moslah.S, Kilani.F, Labyedh.G, Ben Hassine.A, Azizi.M, Ben Othmen.H, Ben Osman.I, El Hammar.O, Mazigh.Y, Rekik.H, Kmira.G, Dridi.A, Nefla.A, Boughdiri.H.2022. *CATALOGUE DE LA BIODIVERSITE DE LA KBA D'OUED MADEN (NEFZA, BEJA)*

TABLE DE MATIÈRE

Les Mammifères	1
Les Amphibiens	4
Les Reptiles	7
Les Oiseaux	13
Les Invertébrés	43
Les Plantes	75
Liste des espèces inventoriées	117

LISTE D'ABREVIATIONS

Éteint (EX)

Éteint à l'état sauvage (EW)

En danger critique d'extinction (CR)

Espèce en danger (EN)

Espèce vulnérable (VU)

Espèce quasi menacée (NT)

Préoccupation mineure (LC)

Données insuffisantes (DD)

Non-Évalué (NE)

LES MAMMIFERES

© Achref Ben Hassine

Canis anthus

(Cuvier, 1820)

Nom Vernaculaire

Loup doré d'Afrique
الذئب الذهبي الافريقي

Habitat

Les prairies, les forêts, les savanes, les déserts et les environnements semi-arides.

©ATVS

Vulpes vulpes

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Renard roux
ثعلب

Habitat

Les plaines, les forêts, les montagnes et les régions cultivées

© Achref Ben Hassine

Herpestes ichneumon

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Mangouste ichneumon
نمس

Habitat

Champs cultivés, berges végétalisées, forêt, savane et zones humides

© Ahref Ben Hassine

Genetta genetta

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Genette commune
زيردة

Habitat

Forêt à végétation touffue, rochers,
milieux ruraux et savanes sèches

© ATVS

Sus scrofa

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Sanglier
خنزير بري

Habitat

Forêts, prairies, marais
et milieux cultivés

© ATVS

Cervus elaphus barbarus

(Bennett, 1833)

Nom Vernaculaire

Cerf de Barbarie
الأيل الأطلسي

Habitat

Forêts méditerranéennes de l'Afrique du
Nord, collines et petites montagnes

© ATVS

Hystrix cristata

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Porc-épic à crête
النيس المتوج/ضربان

Habitat

Forêts, zones rocheuses, montagnes,
terres cultivées et grottes

© Wael Ben Aba

Lepus capensis

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Lièvre de Cap
أرنب بري

Habitat

Maquis, prairies, régions désertiques et
semi désertiques

LES AMPHIBIENS

© Ghassen Kmira

Sclerophrys mauritanica

(Schlegel, 1841)

Nom Vernaculaire

Crapaud de Mauritanie
علجوم مغاربي

Habitat

Zones rocheuses et pierreuses, prairies,
maquis méditerranéen, terres agricoles
et zones périurbaines

© Chawki Najjar

Pelophylax saharicus

(Boulenger, 1913)

Nom Vernaculaire

La grenouille verte d'Afrique du Nord
ضفدع شمال أفريقيا الأخضر

Habitat

Plans d'eau, qu'ils soient naturels ou
artificiels, lacs, étangs, cours d'eau et eaux
polluées

© ATVS

Discoglossus pictus

(Otth, 1837)

Nom Vernaculaire

Discoglosse peint
الضفدع المتوسطي الملون

Habitat

Ruisseaux, fossés d'irrigation et de
chemins de bétail remplis d'eau. Dans les
cavités plates et creusées sous des pierres

© Ghassen Kmira

Hyla carthaginiensis

(Dufresnes et al. 2019)

Nom Vernaculaire

Rainette de Carthage
ضفدع شجرة قرطاج

Habitat

Régions méditerranéennes humides
du Nord-Est de l'Algérie et du Nord de la
Tunisie

© Wael Ben Aba

Pleurodeles nebulosus

(Guichenot, 1850)

Nom Vernaculaire

Pleurodèle algérien

Habitat

Sous les pierres ou dans la boue dans
leurs habitats aquatiques, sous un abri sur
terre si la zone humide s'assèche

LES REPTILES

© Wael Ben Aba

Chalcides ocellatus
(Forskål, 1775)

Nom Vernaculaire

Scinque ocellé
سحلية دفانة

Habitat

Chênaies, pinèdes et eucalyptus,
broussailles et milieux urbains

© Ghassen Kmira

Chalcides chalcides
(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Seps tridactyle Italien
سقنقور إيطالي ثلاثي الأصابع

Habitat

Habitats humides à couverture herbacée
dense : bord de lagune, clairière de forêts
denses

© Faouz Kilani

Psammodromus algirus
(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Psammodrome algire / Lézard de sable
d'Algérie/ سندواة جزائرية

Habitat

Forêts de chênes, forêts de pins, forêts
d'eucalyptus, arbustes

© Wael Ben Aba

Hemidactylus turcicus

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Hémidactyle verruqueux
برص منازل البحر المتوسط

Habitat

Arbustes, zones rocheuses, grottes
et zones urbaines

©Housseem Ben Othmen

Timon pater

(Lataste, 1880)

Nom Vernaculaire

Lézard ocellé d'Afrique du Nord

Habitat

Forêts de chênes, forêts de pins, forêts
d'eucalyptus et arbustes

© Hela Boughdiri

Tarentola mauritanica

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Tarente de Maurétanie
برص خشن الجلد

Habitat

Ruines, éboulis rocheux, maisons
et écorces de bois

© Wael Ben Aba

Macroprotodon cucullatus
(I. Geoffroy Saint-Hilaire, 1827)

Nom Vernaculaire

Couleuvre à capuchon orientale
حنش ذو قبعة غربي

Habitat

Endroits rocaillieux, sablonneux, à végétation buissonnante. Dans les forêts, garrigues et falaises

© Wael Ben Aba

Hemorrhhois hippocrepis
(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Couleuvre Fer à Cheval
حنش حدوة الحصان الشائع

Habitat

Agglomérations, forêts d'eucalyptus, forêt de pin, forêt de chênes et garrigues

© Faouz Kilani

Natrrix maura
(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Couleuvre vipérine
حنش الماء

Habitat

Sous les rochers et la végétation près des plans d'eau et des zones humides

© Zakher Bouragaoui

Testudo graeca nabeulensis
(Highfield, 1990)

Nom Vernaculaire

Tortue mauresque de Tunisie / Tortue mauresque du Maghreb/ سلحفاة برية

Habitat

Forêts, garrigues, prairies, zones semi-désertiques à végétation herbeuse

© Wael Ben Aba

Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Cistude d'Europe
سلحفاة المياه العذبة الأوروبية

Habitat

Canaux, tourbières, rivières, étangs et eaux saumâtres

© Achref Ben Hassine

Mauremys leprosa
(Schweigger, 1812)

Nom Vernaculaire

Émyde lépreuse
سلحفاة المياه العذبة المتوسطية

Habitat

Oueds, barrages, sebkha, eaux saumâtres ou très polluées et oasis

© Faouz Kilani

Podarcis vaucheri

(Boulenger, 1905)

Nom Vernaculaire

Lézard andalous des murs/Lézard des murailles du Maghreb/سحلية الاندلس

Habitat

Forêt, garrigues et zones rocheuses

© Achref Ben Hassine

Acanthodactylus maculatus

(Gray, 1838)

Nom Vernaculaire

Acanthodactyle maculé
سحلية مبقعة هديبية الاصابع

Habitat

Substrats sableux dans les régions arides ou semi-arides, y compris les cours d'eau asséchés

LES OISEAUX

© Wael Ben Aba

Podiceps cristatus

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Grèbe huppé
غظاس كبير متوج

Habitat

Etangs, cours d'eau lents, marais, lacs, réservoirs artificiels et gravières inondées

© Wael Ben Aba

Tachybaptus ruficollis

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Grèbe castagneux
غظاس صغير

Habitat

Petits étangs, mares, fossés inondés, lacs dégagés, estuaires, eaux côtières abritées

© Faouz Kilani

Phalacrocorax carbo

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Grand Cormoran
غراب الماء الكبير

Habitat

Côtes rocheuses ou sablonneuses, estuaires, près des lacs et des grands cours d'eau

© Wael Ben Aba

Ardeola ralloides

(Scopoli, 1769)

Nom Vernaculaire

Crabier chevelu

واق أبيض صغير

Habitat

Estuaires, galeries riveraines, marais, lacs avec une végétation riveraine et aquatique

© Houssem Ben Othman

Bubulcus ibis

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Héron garde-bœufs

بلشون البقر

Habitat

Eaux, zones humides, steppes et zones cultivées

© Wael Ben Aba

Ardea cinerea

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Héron cendré

بلشون رمادي

Habitat

Eaux douces ou saumâtres poissonneuses et milieux agricoles

© Wael Ben Aba

Ardea alba
(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Grande aigrette
بلشون أبيض كبير

Habitat

Zones humides boisées, littorales
et roselières

© Achref Ben Hassine

Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Nom Vernaculaire

Aigrette garzette
بلشون أبيض صغير

Habitat

Plans d'eau naturels ou artificiels, zones
côtières, estuaires et autres marais salants

© Wael Ben Aba

Plegadis falcinellus
(Linnaeus, 1766)

Nom Vernaculaire

Ibis falcinelle
أبو منجل الأسود

Habitat

Lacs, étangs, mares ou marécages,
rivières peu profondes et aux rives
arborées

© Wael Ben Aba

Platalea leucorodia
(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Spatule blanche
أبو ملعقة الأبيض

Habitat

Lacs, étangs, mares ou marécages,
rivières au lit peu profond et aux rives
arborées

© Achref Ben Hassine

Ciconia ciconia
(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Cigogne blanche
لقلق أبيض

Habitat

Milieux ouverts à végétation herbacée, prairies
humides, steppes humides, grandes zones agricoles
et zones d'agglomération

© Wael Ben Aba

Phoenicopterus roseus
(Pallas, 1811)

Nom Vernaculaire

Flamant rose
النحام الوردي

Habitat

Lagunes, étangs littoraux et
deltas des grands fleuves

© Faouz Kilani

Anas platyrhynchos

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Canard colvert
عنق الولال / خضاري

Habitat

Milieux humides, eaux stagnantes, eaux courantes et eaux douces peu profondes riches en végétation.

© Wael Ben Aba

Anas clypeata

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Canard souchet
بط بومغرفة / أبو مجرف

Habitat

Etangs, marais, eaux douces et saumâtres et côtes marines

© Wael Ben Aba

Anas crecca

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Sarcelle d'hiver
حذف شتوي

Habitat

Marais peu profonds avec végétation émergente abondante, cours d'eau en milieu boisé

© Wael Ben Aba

Marmaronetta angustirostris

(Reichenbach, 1853)

Nom Vernaculaire

Sarcelle marberée
الحذف المرمري

Habitat

Etangs peu profonds à végétation dense, marécages saumâtres, étendues d'eau ouvertes

© Wael Ben Aba

Mareca penelope

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Canard siffleur
الصفار

Habitat

Marais d'eau douce, fleuves, lacs, régions agricoles bordant le littoral, lagunes, estuaires, et plages

© Wael Ben Aba

Aythya ferina

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Fuligule milouin
البط الأحمر

Habitat

Marais, étangs, cours d'eau, réservoirs artificiels, lacs de barrage

© Wael Ben Aba

Mergus serrator

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Harle huppé
بلقشة حمراء الصدر

Habitat

Eaux salées et douces, au bord des mers et océans, sur les rives des grands lacs et des étangs

© Wael Ben Aba

Elanus caeruleus

(Desfontaines, 1789)

Nom Vernaculaire

Elanion blanc
كوهي (حدأة سوداء الجناح)

Habitat

Paysages ouverts, prairies, bosquets dispersés

© Achref Ben Hassine

Milvus migrans

(Boddaert, 1783)

Nom Vernaculaire

Milan noir
حدأة سوداء

Habitat

Milieux ouverts, forêts avec de grands arbres

© Wael Ben Aba

Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)

Nom Vernaculaire

Circaète Jean-Le Blanc
عقاب صرارة

Habitat

Zones semi-désertiques, sols couverts de broussailles et de pierres, garrigues et maquis

© Wael Ben Aba

Circus aeruginosus

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Busard des roseaux
مرزة المناقع

Habitat

Milieux autour des plans d'eau, zones marécageuses avec grands hélophytes, eaux douces et saumâtres

© Wael Ben Aba

Buteo rufinus

(Cretzschmar, 1827)

Nom Vernaculaire

Buse féroce
سقاوة جارحة

Habitat

Terrains rocheux et caillouteux, zones semi-arides, steppes, régions boisées avec clairières, plaines et zones montagneuses

Hieraaetus pennatus

(J.F.Gmelin 1788)

Nom Vernaculaire

Aigle botté
عقاب مسرولة

Habitat

Forêts de feuillus, pinèdes, plaines,
milieux boisés et ouverts

Pandion haliaetus

(Linnaeus, 1759)

Nom Vernaculaire

Balbuzard pêcheur
عقاب صيادة

Habitat

Bords des lacs, fleuves, grands étangs,
rivières et bords des côtes maritimes

Falco peregrinus

(Tunstall, 1771)

Nom Vernaculaire

Faucon pèlerin
الشاهين

Habitat

Les falaises

© Wael Ben Aba

Falco tinnunculus

(Frivaldszky, 1838)

Nom Vernaculaire

Faucon crécerelle
العاسوق الشائع

Habitat

Espaces ouverts agricoles, semi-déserts, steppes, bocages, maquis, près-bois et espaces urbanisés

© Achref Ben Hassine

Streptopelia decaocto

(Frivaldszky, 1838)

Nom Vernaculaire

Tourterelle turque
يمام مطوق تركي

Habitat

Les espaces anthropisés

© Achref Ben Hassine

Streptopelia turtur

(Linnaeus 1766)

Nom Vernaculaire

Tourterelle des bois
يمام قمري

Habitat

Paysages ouverts parsemés d'arbres, buissons, haies, fourrés bordant les terres cultivées

© Wael Ben Aba

Streptopelia senegalensis

(Linnaeus 1766)

Nom Vernaculaire

Tourterelle maillée

يمام ضاحك

Habitat

Broussailles sèches, savanes boisées, buissons épineux, environnement aride et à côté d'un point d'eau

© Achref Ben Hassine

Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Martin-pêcheur d'Europe

رفراف صياد

Habitat

Bords des eaux (stagnantes / courantes) à végétation riveraine

© Hela Boughdiri

Merops apiaster

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Guêpier d'Europe

وروار آكل النحل

Habitat

Anciennes sablières, gravières, falaises d'éboulis, berges sablonneuses des rivières

© Wael Ben Aba

Coracias garrulus

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Rollier d'Europe
شقرق شائع

Habitat

Forêts alluviales, zones cultivées,
prairies pâturées et sablières

© Achref Ben Hassine

Upupa epops

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Huppe fasciée
هدهد

Habitat

Prairies pâturées, steppes, forêts
et oliveraies

© Faouz Kilani

Jynx torquilla

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Torcol fourmilier
لواء

Habitat

Sols sableux, milieux pierreux

© Achref Ben Hassine

Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Pic épeiche
نقار خشب مرقط كبير

Habitat

Boisements caducifoliés, habitats arborés,
peupleraies, vieux vergers
et haies arborées

© Wael Ben Aba

Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Pic épeichette
نقار خشب مرقط صغير

Habitat

Bois, forêts, bords des cours d'eau

© Wael Ben Aba

Alauda arvensis

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Alouette des champs
قبرة الحقول

Habitat

Milieux herbacés très ouverts
et champs agricoles

© Wael Ben Aba

Galerida cristata

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Cochevis huppé
قبرة متوجة

Habitat

Villages ruraux, champs
et chantier en construction

© Wael Ben Aba

Galerida theklae

(Brehm, 1857)

Nom Vernaculaire

Cochevis de Thékla
قبرة تكلا

Habitat

Zones arides et désertiques avec végétation
maigre, forêts de chênes verts ou d'oliviers,
pentes ensoleillées

© Achref Ben Hassine

Hirundo rustica

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Hirondelle rustique
خطاف شائع

Habitat

Terres agricoles, zones humides,
roselières, fermes et zones urbaines

© Faouz Kilani

Motacila alba

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Bergeronnette grise
ذعرة رمادية

Habitat

Milieus agricoles, abords dégagés, plans
d'eau et pelouses urbaines

© Achref Ben Hassine

Motacilla flava

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Bergeronnette printanière
ذعرة صفراء

Habitat

Bordures des cours d'eau, marais, prairies
humides, espaces herbacés et ouverts,
cultures de céréales

© Wael Ben Aba

Motacilla cinerea

(Tunstall, 1771)

Nom Vernaculaire

Bergeronnette des ruisseaux
ذعرة الجداول

Habitat

Cours d'eau, forêts, milieux anthropisés

© Wael Ben Aba

Saxicola rubicola

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Tarier pâtre
قليعي مطوق

Habitat

Alpes, milieux littoraux, marais,
tourbières, prairies, friches, zones
agricoles

© Faouz Kilani

Anthus rubescens

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Pipit spioncelle
جشنة المياه

Habitat

Bord des eaux libres, marais, plans d'eau,
cours d'eau, milieux littoraux, terres
irriguées, prairies et pelouses alpines

© Achref Ben Hassine

Pycnonotus barbatus

(Desfontaines, 1789)

Nom Vernaculaire

Bulbul des jardins
بلبل إفريقي

Habitat

Milieux ouverts et semi-ouverts,
boisements riverains des oueds et aux
oasis, forêts et jardins en milieu urbanisé

© Wael Ben Aba

Luscinia svecica

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Gorge bleue à miroir

Habitat

Zones buissonneuses, lisières de forêts humides, zones arbustives sur les collines et zones montagneuses, souvent près de l'eau

© Aymen Nefla

Turdus merula

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Merle noir
شحرور أسود

Habitat

Milieux arborés, forêts profondes, grandes villes

© Achref Ben Hassine

Erithacus rubecula

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Rougegorge familier
أبو الحناء

Habitat

Forêts riveraines des cours d'eau, haies arborées, marges des zones agricoles pourvues de ligneux, garrigues et maquis méditerranéens

© Achref Ben Hassine

Cercotrichas galactotes

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Agrobate roux
هزار الأحرش الأحمر

Habitat

Zones arides ou semi-arides ouvertes
avec buissons touffus, milieux proches
des implantations humaines

© Faouz Kilani

Phoenicurus ochruros

(Brehm, 1831)

Nom Vernaculaire

Rougequeue noir
حميراء سوداء

Habitat

Milieux naturels (falaises, éboulis rocheux,
versants rocaillieux, ravins) ou artificiels
(constructions humaines)

© Achref Ben Hassine

Muscicapa striata

(Pallas, 1764)

Nom Vernaculaire

Gobemouche gris
خاطف الذباب المرقط

Habitat

Forêts, clairières, milieux arborés
d'origine anthropique, cours d'eau urbains
avec leurs alignements d'arbres

Monticola solitarius

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Monticole bleu
سمنة زرقاء

Habitat

Secteurs rocaillieux ensoleillés, ruines et côtes rocheuses de la Méditerranée

Cisticola juncidis

(Rafinesque, 1810)

Nom Vernaculaire

Cisticole des joncs
فسبكة السعد

Habitat

Prairies de longues herbes, lisières des zones agricoles, marais, les étendues inondées

Troglodytes troglodytes

(Rafinesque, 1810)

Nom Vernaculaire

Troglodyte mignon
وصع

Habitat

Forêts feuillues et mixtes, en ripisylve le long des réseaux hydrographiques et marais

© Wael Ben Aba

Iduna opaca

(Cabanis, 1850)

Nom Vernaculaire

Hypolaïs obscure

خنشع أسمر

Habitat

Forêts, maquis, zones artificielles terrestres, terrains agricole, plantations

© Achref Ben Hassine

Phylloscopus collybita

(Vieillot, 1817)

Nom Vernaculaire

Pouillot véloce

نقشارة شائعة

Habitat

Lisières, clairières, grands jardins, haies, boisements humides, bords des plans d'eau et marais

© Wael Ben Aba

Sylvia atricapilla

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Fauvette à tête noire

دُحلة سوداء القنة

Habitat

Lisières, clairières, plantations, bocages, haies arborées, jardins des zones urbaines

© Faouz Kilani

Sylvia melanocephala

(Gmelin, 1789)

Nom Vernaculaire

Fauvette mélanocéphale
دُخلة رأساء

Habitat

Maquis, sous-bois touffus des boisements clairs, haies, gros buissons à proximité des agglomérations

© Wael Ben Aba

Periparus ater

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Mésange noire
قرقف فاحم

Habitat

Forêts de résineux, sapinières, pinèdes et bois d'épicéas

© Achref Ben Hassine

Cyanistes ultramarinus

(Lesson, 1831)

Nom Vernaculaire

Mésange Maghrébine
قرقف مغاربي

Habitat

Milieus arborés, tamaris, palmiers, et jardins

© Achref Ben Hassine

Parus major

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Mésange charbonnière

قرقف كبير

Habitat

Forêts caducifoliées, facies conifériens,
jardins et bocages

© Achref Ben Hassine

Certhia brachydactyla

(Brehm, 1820)

Nom Vernaculaire

Grimpereau des jardins

متسلق الشجر قصير الأصابع

Habitat

Bords des cours d'eaux, forêts, haies
arborées

© Faouz Kilani

Lanius senator

(Lesson, 1831)

Nom Vernaculaire

Pie-grièche à tête rousse

صرد أحمر القنة

Habitat

Versants ensoleillés, avec une végétation
clairsemée de buissons ou d'arbres, au bord
des chemins

Corvus corax

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Grand corbeau
غراب أسحم

Habitat

Steppes, moyennes ou hautes montagnes,
espaces littoraux, espaces agricoles
et espaces urbanisés

Sturnus unicolor

(Temminck, 1820)

Nom Vernaculaire

Etourneau unicolore
زرزور أسود

Habitat

Zones agricoles, zones urbaines

Passer hispaniolensis

(Lesson, 1831)

Nom Vernaculaire

Moineau espagnol
عصفور إسباني

Habitat

Terres agricoles, espaces arborés, milieux à
proximité des cours d'eau, lacs, plaines
et agglomérations

© Wael Ben Aba

Fringilla coelebs

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Pinson des arbres
شرشور الأشجار

Habitat

Milieus arborés, forêts profondes
et jardins

© Aymen Nefla

Chloris chloris

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Verdier d'Europe
حسون أخضر

Habitat

Milieus arborés ouverts, feuillus ou
mixtes, jardins, villages ruraux

© Achref Ben Hassine

Linaria cannabina

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Linotte mélodieuse
حسون تفاحي

Habitat

Pelouses, maquis, marais, dunes littorales,
marges des milieux agricoles, plantations
d'épicéas

Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)

Nom Vernaculaire

Serin cini
نُغِير سِينِي

Habitat

Endroits semi-ouverts avec des arbres et arbustes, espaces dégagés riches en plantes herbacées

Emberiza cirius

(Linnaeus, 1766)

Nom Vernaculaire

Bruant zizi
درسة سيرل

Habitat

Milieux agricoles à faible pression anthropique

Emberiza calandra

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Bruant proyer
درسة القمح

Habitat

Espaces herbacés, steppes herbeuses, prairies et parcelles de céréales

© Wael Ben Aba

Regulus ignicapilla

(Temminck, 1820)

Nom Vernaculaire

Roitelet triple-bandeau
صعوة ثالثة الأشرطة

Habitat

Forêts de conifères et de chêne, forêts mixtes

© Wael Ben Aba

Himantopus himantopus

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Echasse blanche
أبو طويلة

Habitat

Marais d'eau douce et salée, vasières, lacs peu profonds, lagunes côtières et champs inondés

© Wael Ben Aba

Charadrius dubicus

(Scopoli, 1786)

Nom Vernaculaire

Petit Gravelot
قطقاط مطوّق صغير

Habitat

Forêts, prairies humides, rivières, ruisseaux permanents et lacs d'eau douce permanents

© Wael Ben Aba

Charadrius alexandrinus

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Gravelot à collier interrompu
قطقاط إسكندري

Habitat

Prairies, zones humides, rivières et
ruisseaux

© Wael Ben Aba

Vanellus vanellus

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Vanneau huppé
سقد شمالي

Habitat

Milieux ouverts humides ou sec, à sol
couvert d'une strate herbacée, marais et
prairies humides

© Wael Ben Aba

Calidris alba

(Pallas, 1764)

Nom Vernaculaire

Bécasseau de Sanderling
دريجة بيضاء

Habitat

Endroits à substrat meuble, baies,
estuaires et plages

© Achref Ben Hassine

Tringa nebularia

(Gunnerus, 1767)

Nom Vernaculaire

Chevalier aboyeur
طيטوي أخضر الساق

Habitat

Vasières, marais salants, plages de sable,
plans d'eau douce, lagunes

© Faouz Kilani

Actitis hypoleucos

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Chevalier guignette
طيטوي شائع

Habitat

Bancs de galets aux rives sablonneuses,
marais côtiers et les lagunes

© Wael Ben Aba

Larus michahellis

(Naumann, 1840)

Nom Vernaculaire

Goéland leucophée
نورس أصفر الساق

Habitat

Dunes littorales, îles rocheuses ou
sablonneuses, lagunes, marais côtiers,
salines et milieu urbain

© Wael Ben Aba

Ichthyaetus audouinii

(Payraudeau, 1826)

Nom Vernaculaire

Goeland d'Audouin

نورس أدوين

Habitat

Zones rocheuses, milieux marins et zones côtières

© Wael Ben Aba

Hydroprogne caspia

(Pallas, 1770)

Nom Vernaculaire

Sterne caspienne

خرشنة قزوينية

Habitat

Estuaires, lacs d'eau douce et eaux saumâtres, baies côtières et plages

© Faouz Kilani

Athene noctua

(Scopoli, 1769)

Nom Vernaculaire

Chouette chevêche/Chevêche d'Athéna

بومة صغيرة

Habitat

Milieux désertiques, steppes, espaces agricoles, prairies aux cultures et prairies pâturées

LES INVERTEBRES

©Hela Boughdiri

Chlaenius (Chlaenites) spoliatus spoliatus
(P.Rossi, 1792)

Nom Vernaculaire

-

Habitat

Marécages, bords des cours d'eau, étangs

©Wael Ben Aba

Lophyra (Lophyra) flexuosa flexuosa
(Fabricius, 1787)

Nom Vernaculaire

-

Habitat

Plages, dunes littorales, terrains
sablonneux

©Wael Ben Aba

Cicindela (Cicindela) campestris atlantis
(Mandl, 1944)

Nom Vernaculaire

-

Habitat

Clairières des forêts de feuillus

Carabus (Macrothorax) morbillosus
(Fabricius, 1792)

Nom Vernaculaire

-

Habitat

Champs, prairies, jardins

Scarabaeus sacer
(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Scarabé sacré

Habitat

Endroits sablonneux

Ateuchetus variolosus
(Fabricius, 1787)

Nom Vernaculaire

-

Habitat

Garrigues, forêts

©Ghassen Kmira

Anomala ausonia

(Erichson, 1847)

Nom Vernaculaire

Hanneton vert de la vigne

Habitat

Divers

©Faouz Kilani

Sericotrupes niger

(Marsham, 1802)

Nom Vernaculaire

Géotrupe noir

Habitat

Endroits sablonneux

©Ghassen Kmira

Chrysolagria viridipennis

(Fabricius, 1758)

Nom Vernaculaire

-

Habitat

Maquis, forêts

©Ghassen Kmira

Helops (Helops) insignis insignis
(Lucas-1846)

Nom Vernaculaire

-

Habitat

Forêts de feuillus

©Wael Ben Aba

Chrysolina (Synerga) viridana chloris
(Lucas-1846)

Nom Vernaculaire

-

Habitat

Champs, clairières, lisières

©Wael Ben Aba

Chrysolina (Melasomoptera) grossa grossa
(Fabricius, 1792)

Nom Vernaculaire

-

Habitat

Champs, clairières, lisières

©Ghassen Kmira

Chrysolina (Chrysolina) bankii

(Fabricius, 1775)

Nom Vernaculaire

Chrysomèle de Banks

Habitat

Champs, clairières, lisières

©Wael Ben Aba

Aulonogyrus (Aulonogyrus) striatus

(Fabricius, 1792)

Nom Vernaculaire

Gyrus strié

Habitat

Eaux courantes calmes

©Ghassen Kmira

Lixomorphus algirus

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

-

Habitat

Divers

Tytthaspis phalerata

(Costa, 1849)

Nom Vernaculaire

-

Habitat

Champs, près, jardins

Hippodamia (Hippodamia) variegata

(Goeze, 1777)

Nom Vernaculaire

Coccinelle des friches

Habitat

Champs, près, jardins

Graphosoma lineatum

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Graphosome rayé

Habitat

Champs, clairières, lisières

©Ghassen Kmira

Caenocoris neri

(Germar, 1847)

Nom Vernaculaire

Punaïse du laurier rose

Habitat

Divers

©Ghassen Kmira

Rhynocoris erythropus

(Linnaeus, 1767)

Nom Vernaculaire

Réduve à pattes rouges

Habitat

Endroits chauds et ensoleillés

©Wael Ben Aba

Pieris brassicae

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Piérïde du chou

Habitat

Champs, clairières, lisières

©Wael Ben Aba

Pieris rapae

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Piérïde de la rave

Habitat

Champs, clairières, lisières

©Wael Ben Aba

Pontia daplidice

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Marbré de vert

Habitat

Champs, clairières, lisières

©Faouz Kilani

Colias crocea

(Geoffroy, 1785)

Nom Vernaculaire

Souci

Habitat

Champs, clairières, lisières

©Wael Ben Aba

Anthocharis belia

(Linnaeus, 1767)

Nom Vernaculaire

Aurore de Provence

Habitat

Lieux fleuris, lisières

©Wael Ben Aba

Gonepteryx cleopatra

(Linnaeus, 1767)

Nom Vernaculaire

Citron de provence

Habitat

Près des forêts, clairières

©Faouz Kilani

Vanessa cardui

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Belle dame

Habitat

Champs, clairières, lisières, villes

©Wael Ben Aba

Pararge aegeria

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Tircis

Habitat

Forêts de feuillus

©Wael Ben Aba

Coenonympha pamphilus

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Procris

Habitat

Lieux fleuris, lisières

©Wael Ben Aba

Coenonympha arcanioides

(Pierret, 1837)

Nom Vernaculaire

Fadet maghrébin

Habitat

Haies, Forêts, clairières

©Wael Ben Aba

Pyronia cecilia

(Vallantain, 1894)

Nom Vernaculaire

Amaryllis de Vallantin

Habitat

Lieux fleuris, lisières

©Wael Ben Aba

Maniola jurtina

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Myrtil

Habitat

Lieux fleuris, lisières

©Wael Ben Aba

Aricia agestis

(Denis & Schiffermuller, 1775)

Nom Vernaculaire

Collier de corail

Habitat

Champs, clairières, lisières

©Wael Ben Aba

Celastrina argiolus mauretanic

(Rothschild, 1925)

Nom Vernaculaire

Azuré des nerpruns

Habitat

Haies, forêts, clairières

©Wael Ben Aba

Polyommatus icarus

(Rottemburg, 1775)

Nom Vernaculaire

Azuré commun

Habitat

Champs, clairières, lisières, villes

©Wael Ben Aba

Leptotes pirithous pirithous

(Linnaeus, 1767)

Nom Vernaculaire

Azuré de Lang

Habitat

Champs, clairières, lisières

©Wael Ben Aba

Tomares ballus

(Fabricius, 1787)

Nom Vernaculaire

Faux-cuivré smaragdin

Habitat

Prairies découvertes

©Wael Ben Aba

Lycaena phlaeas

(Linnaeus, 1761)

Nom Vernaculaire

Cuivré commun

Habitat

Champs, clairières, lisières

©Wael Ben Aba

Lampides boeticus

(Linnaeus, 1767)

Nom Vernaculaire

Azuré porte-queue

Habitat

Champs, clairières, lisières

©Wael Ben Aba

Satyrium esculi

(Hübner, 1804)

Nom Vernaculaire

Thécla du Kermès

Habitat

Forêts de feuillus

©Wael Ben Aba

Carcharodus stauderi

(Reverdin, 1913)

Nom Vernaculaire

Hespérie de Stauder

Habitat

Lieux fleuris, lisières

©Wael Ben Aba

Gegenes pumilio

(Hoffmannsegg, 1804)

Nom Vernaculaire

Hespérie du barbon

Habitat

Lieux fleuris, lisières

©Wael Ben Aba

Thymelicus hamza

(Oberthür, 1876)

Nom Vernaculaire

Hespérie maghrébine

Habitat

Haies, forêts, clairières

©Wael Ben Aba

Iphiclides feisthamelii

(Duponchel, 1832)

Nom Vernaculaire

Voilier blanc

Habitat

Lisières, clairières

©Wael Ben Aba

Saturnia atlantica

(Lucas, 1848)

Nom Vernaculaire

Grand Paon de nuit de Lucas

Habitat

Forêts, prairies

©Faouz Kilani

Anacridium aegyptium

(Linnaeus, 1764)

Nom Vernaculaire

Criquet égyptien

Habitat

Maquis, garrigues, forêts

©Wael Ben Aba

Gryllotalpa gryllotalpa

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Courtillière commune

Habitat

Marais, prairies humides

©Wael Ben Aba

Pamphagus tunetanus

(Vosseler, 1902)

Nom Vernaculaire

-

Habitat

Champs, clairières, lisières

©Wael Ben Aba

Anax parthenope

(Selys, 1839)

Nom Vernaculaire

Anax napolitain

Habitat

Eaux calmes et ensoleillées

©Wael Ben Aba

Anax imperator

(Leach, 1815)

Nom Vernaculaire

Anax empereur

Habitat

Milieus stagnants ou à courant faible

©Wael Ben Aba

Aeshna cyanea

(O.F. Müller, 1764)

Nom Vernaculaire

Aeschne bleue

Habitat

Forêts, eaux stagnantes

© Mohsen Bchir

Boyeria irene
(Fonscolombe, 1838)

Nom Vernaculaire
Aeschne paisible

Habitat
Cours d'eau et rivières

©Wael Ben Aba

Brachythemis leucosticta
(Burmeister, 1839)

Nom Vernaculaire
-

Habitat
Marais

©Wael Ben Aba

Crocothemis erythraea
(Brullé, 1832)

Nom Vernaculaire
Libellule écarlate

Habitat
Eaux stagnantes, étangs

©Wael Ben Aba

Orthetrum chrysostigma

(Burmeister, 1839)

Nom Vernaculaire

Orthétrum à taille fine

Habitat

Marais, cours d'eau

©Wael Ben Aba

Orthetrum cancellatum

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Orthétrum réticulé

Habitat

Eaux stagnantes ou courantes, douces ou saumâtres

©Wael Ben Aba

Orthetrum brunneum

(Fonscolombe, 1837)

Nom Vernaculaire

Orthétrum brun

Habitat

Eaux stagnantes ou faiblement courantes

©Wael Ben Aba

Sympetrum fonscolombii

(Selys, 1840)

Nom Vernaculaire

Sympétrum à nervures rouges

Habitat

Marais

©Wael Ben Aba

Trithemis annulata

(Beauvois, 1807)

Nom Vernaculaire

Trithémis pourpré

Habitat

Marais

©Wael Ben Aba

Trithemis arteriosa

(Burmeister, 1839)

Nom Vernaculaire

Trithémis écarlate

Habitat

Cours d'eau non salés

Gomphus lucasii

(Selys, 1849)

Nom Vernaculaire

Gomphe algérien

Habitat

Ruisseaux dans les zones vallonnées et de basse montagne

Coenagrion caerulescens

(Fonscolombe, 1838)

Nom Vernaculaire

Agrion bleuâtre

Habitat

Petits cours d'eau ou les zones de sources

Ischnura graellsii

(Rambur 1842)

Nom Vernaculaire

Agrion de Graells

Habitat

Eaux stagnantes et faiblement courantes

Calopteryx haemorrhoidalis

(Vander Linden, 1825)

Nom Vernaculaire

Caloptéryx méditerranéen

Habitat

Eaux courantes ombragées

Platycnemis subdilatata

(Selys, 1849)

Nom Vernaculaire

-

Habitat

Eaux courantes non salées

Apis mellifera

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Abeille mellifère

Habitat

Divers, lieux fleuris

Bombus terrestris

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Bourdon terrestre

Habitat

Divers, lieux fleuris

Xylocopa violacea

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Xylocope violet

Habitat

Divers, lieux fleuris

Campsomeriella thoracica

(Fabricius, 1787)

Nom Vernaculaire

-

Habitat

Lieux sablonneux

© Zakher Bouragaoui

Sphodromantis viridis

(Forskål, 1775)

Nom Vernaculaire

Mante africaine

Habitat

Divers

©Wael Ben Aba

Stenopogon elongatus

(Meigen, 1804)

Nom Vernaculaire

Stenopogon allongé

Habitat

Divers

©Wael Ben Aba

Sceliphron spirifex

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Pélopée tourneur

Habitat

Divers

© Achref Ben Hassine

Cornu aspersum

(Müller, 1774)

Nom Vernaculaire

Petit-gris

Habitat

Plaines, forêts, jardins

©Wael Ben Aba

Cantareus apertus

(Born, 1778)

Nom Vernaculaire

Hélice édule

Habitat

Garrigues, champs, jardins

©Wael Ben Aba

Potamon algeriense

(Bott, 1967)

Nom Vernaculaire

Potamon d'Algérie

Habitat

Cours d'eau

© Ghassen Kmira

Lycosoides coarctata

(Dufour, 1831)

Nom Vernaculaire

-

Habitat

Habitats divers. Construit sa toile en nappe avec une retraite tubulaire souvent sous les pierres

© Ghassen Kmira

Agalenatea redii

(Scopoli, 1763)

Nom Vernaculaire

Épeire de velours

Habitat

Habitats plus ou moins ouverts. Elle tisse sa toile orbiculaire dans la végétation sèche et les buissons

© Ghassen Kmira

Argiope bruennichi

(Scopoli, 1772)

Nom Vernaculaire

Argiope frelon
عنكبوت الدبور

Habitat

Tout habitat à végétation basse possédant un fort ensoleillement

© Wael Ben Aba

Argiope trifasciata

(Forsskål, 1775)

Nom Vernaculaire

عنكبوت الحديقة

Habitat

Habitats ouverts à hautes herbes, plus secs que ceux affecté par *A. bruennichi*

© Ghassen Kmira

Gibbaranea bituberculata

(Walckenaer, 1802)

Nom Vernaculaire

Épeire dromadaire

Habitat

Habitats chauds et ensoleillés tels que les pelouses sèches pierreuses et les landes thermophiles

© Ghassen Kmira

Mangora acalypha

(Walckenaer, 1802)

Nom Vernaculaire

Mangore petite-bouteille

Habitat

Habitats ouverts. Construit sa toile très près du sol, souvent dans les plantes basses

© Ghassen Kmira

Stegodyphus lineatus

(Latreille, 1817)

Nom Vernaculaire

-

Habitat

Habitats secs et ensoleillés, sur des ombellifères ou des buissons, souvent épineux

© Ghassen Kmira

Frontinellina frutetorum

(C.L. Koch, 1834)

Nom Vernaculaire

-

Habitat

Affectionne les buissons, arbustes et les branches basses des arbres, sur lesquels elle construit sa petite toile horizontale

© Ghassen Kmira

Pirata piraticus

(Clerck, 1757)

Nom Vernaculaire

-

Habitat

Généralement associée aux habitats marécageux où elle chasse le long des berges et à la surface de l'eau grâce aux poils hydrofuges de ses pattes

© Ghassen Kmira

Wadicosa fidelis
(O. Pickard-Cambridge, 1872)

Nom Vernaculaire

-

Habitat

Habitats divers, souvent humides

© Ghassen Kmira

Holocnemus plucheï
(Scopoli, 1763)

Nom Vernaculaire

Pholque de Pluche

Habitat

Divers milieux lui permettant de dresser sa toile, mais se rencontre surtout dans les grottes et les habitations

© Ghassen Kmira

Menemerus semilimbatus
(Hahn, 1829)

Nom Vernaculaire

-

Habitat

Souvent dans les habitats secs et pierreux, surtout à proximité des habitations

© Ghassen Kmira

Plexippus paykulli

Audouin, 1826

Nom Vernaculaire

-

Habitat

Se rencontre aussi dans des habitats rocheux ou pierreux et ensoleillés

© Ghassen Kmira

Micrommata ligurina

(C.L. Koch, 1845)

Nom Vernaculaire

-

Habitat

Habitats ouverts, plus ou moins humides. Se cache dans la végétation herbacée avec laquelle elle se mêle

© Ghassen Kmira

Thomisus onustus

(Walckenaer, 1805)

Nom Vernaculaire

Thomise enflée

Habitat

Les fleurs, généralement dans les habitats ouverts et ensoleillés

© Ghassen Kmira

Synema globosum

(Fabricius, 1775)

Nom Vernaculaire

Thomise globuleuse

Habitat

Divers habitats

© Ghassen Kmira

Hyptiotes paradoxus

(C. L. Koch, 1834)

Nom Vernaculaire

Araignée triangle

Habitat

Les thuyas et les arbustes à feuillage persistant

© Ghassen Kmira

Zoropsis spinimana

(Dufour, 1820)

Nom Vernaculaire

Zoropse à pattes épineuses

Habitat

Les habitats boisés

LES
PLANTES

@ Imen Ben Osman

Juniperus communis

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Genévrier commun

عرعر شائع

Habitat

Landes sableuses, sur les stations arides et ensoleillées

@ Imen Ben Osman

Juniperus phoenicea

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Genévrier de Phénicie

عرعر فينيقي

Habitat

Garrigues, maquis, forêts.
Adaptée au zones arides

@ Imen Ben Osman

Arum italicum

(Mill., 1768)

Nom Vernaculaire

Arum d'Italie, Gouet d'Italie, Pied-de-veau

لوف إيطالي

Habitat

Pousse de préférence dans les endroits ombragés ou semi-ombragés, plus ou moins humides

@ Imen Ben Osman

Alisma lanceolata

(With., 1796)

Nom Vernaculaire

Alisma lancéolée, Flûteau à feuilles lancéolées

Habitat

Pousse de préférence dans les endroits ombragés ou semi-ombragés, plus ou moins humides

@ Imen Ben Osman

Potamogeton natans

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Potamot nageant
سلق الماء

Habitat

habitats d'eau douce calmes ou à débit lent

@ Imen Ben Osman

Anthriscus sylvestris

((L.) Hoffm., 1814)

Nom Vernaculaire

Cerfeuil d'âne, Cerfeuil des bois,
سرفيل أنطرسكي حرجي

Habitat

Prairies amendées, talus, haies, chemins, lisière forestière nitrophile, hygrocline et demi-sciaphile

@ Imen Ben Osman

Chaerophyllum temulum

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Cerfeuil penché, Cerfeuil enivrant,
سرفل مترنج

Habitat

Zones herbeuses, lisières
forestières, haies

@ Imen Ben Osman

Eryngium campestre

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Panicaut champêtre
قرصنة حقلية

Habitat

Champs incultes, bords des chemins,
endroits assez secs, plutôt en plaine,
pelouses basophiles

@ Imen Ben Osman

Ferula communis

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Férule commune
كلخ كبير

Habitat

Garrigue

@ Imen Ben Osman

Thapsia garganica

(L., 1767)

Nom Vernaculaire

Aderyis
بونافع، درياس

Habitat

Clairières forestières, pâturages sablonneux et rocaillieux, steppes, dans la plaine et basses montagnes

@ Imen Ben Osman

Chamaerops humilis

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Palmier nain, Faux palmier doum
الدوم المتوسطي، النخيل القزم، النخيل الزاحف

Habitat

Typique du faciès le plus thermophile du maquis méditerranéen semi-aride

@ Imen Ben Osman

Allium triquetrum

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Ail d'Orient, Ail faux poireau, Poireau d'été,
ثوم مثلث، ثوم الغاية، بصل الدنّب

Habitat

Prairies, clairières boisées, bords de rivières

©Wael Ben Aba

Allium roseum

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Ail rose
ثوم وردى

Habitat

Friches vivaces rudérales pionnières

©Wael Ben Aba

Narcissus tazetta

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Narcisse-à-bouquet
نرجس شائع

Habitat

Au bord des champs, prairies, endroits incultes, milieux frais et humides, à des altitudes relativement basses, peut croître en montagne

©Imen Ben Osman

Asparagus acutifolius

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Asperge à feuilles piquantes, Asperge sauvage
هليون بري

Habitat

Lieux secs et arides, avec des températures chaudes

@Imen Ben Osman

Asphodelus ramosus

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Asphodèle à petits fruits, Asphodèle ramifié,
بروق متفرع

Habitat

Terrains calcaires, parfois en bordure de
garrigues ou des chemins

©Wael Ben Aba

Drimia maritima

((L.) Stearn, 1978)

Nom Vernaculaire

Scille maritime
بَصَلِ الخَنْزِيرِ, البَصَلِ البَرِّيِّ

Habitat

Habitats côtiers rocheux, zones ouvertes
ou très ombragées

@Imen Ben Osman

Oncostema peruviana

((L.) Speta, 1987)

Nom Vernaculaire

Scille du Pérou

Habitat

Buissons, prairies et pâturages humides

©Wael Ben Aba

Hyacinthoides lingulata

((Poir.) Rothm., 1944)

Nom Vernaculaire

Scille Maghrébine

Habitat

Herbes courtes et champs agricoles

@ Imen Ben Osman

Moraea sisyrinchium

(Ker Gawl. (1805))

Nom Vernaculaire

Moréa faux sisyrinchium, Iris Sisyrinque,
Gynandiris faux sisyrinchium,

Habitat

Lieux secs et arides

@ Imen Ben Osman

Ophrys bombyliflora

(Link, 1800)

Nom Vernaculaire

Ophrys bombyle

Habitat

Pelouses et garrigues de faible altitude,
sur substrat alcalin

@ Imen Ben Osman

Ophrys speculum

(Link, 1800)

Nom Vernaculaire

Ophrys miroir
أوفريس المرآة

Habitat

Pleine lumière à demi-ombre, substrats calcaires secs à frais au sein des pelouses, pauvres en matière organique des garrigues, friches, broussailles et bois clairs

@ Imen Ben Osman

Ophrys tenthredinifera

(Willd., 1805)

Nom Vernaculaire

Ophrys guêpe, Ophrys tenthrède
ساو فلاي أوركيد

Habitat

Pelouses, garrigues, maquis, parfois bois clairs, sur substrats alcalins à faiblement acides

@ Imen Ben Osman

Serapias lingua

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Sérapias langue, Sérapias à languette

Habitat

Prairies humides et champs ouverts

Ruscus hypophyllus
(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Fragon hypophylle, Herbe aux langues
سفندر تحتي الأوراق

Habitat

Rochers ombragés

Anthemis arvensis
(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Anthémis des champs, Camomille sauvage,
أربيان بري

Habitat

Endroits secs et sols relativement riche,
champs, bords des routes

Arctotheca calendula
((L.) Levyns, 1942)

Nom Vernaculaire

Arctothèque souci, Dent-de-lion du Cap
زهرة كرز عادي

Habitat

Prairies côtières

Bellis annua
(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Pâquerette annuelle
بليس حولي

Habitat

Terrains salés, lieux frais, pelouses

Olea europaeae
(L. 1753)

Nom Vernaculaire

Olivier sauvage
زيتون

Habitat

Forêts naturelles, maquis, zones côtières et collines.

Bellis sylvestris
(Cyrillo, 1792)

Nom Vernaculaire

Pâquerette d'Automne, Pâquerette des bois
بليس حرجي

Habitat

Forêt, sol humide recueilli à l'intérieur des trous et des fosses rocheux, mais pas sur la roche nue.

@ Imen Ben Osman

Calendula stellata

(Cav., 1791)

Nom Vernaculaire

Souci étoilé

بكوربة نجمية

Habitat

Flancs rocheux et steppe près de la côte

@ Imen Ben Osman

Catananche caerulea

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Catananche bleue, Cigaline, Cupidone bleue

طلسمية سماوية, سهم كيوييد

Habitat

Côteaux arides, friches, pelouses sèches

@ Imen Ben Osman

Centaurea pullata

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Centauree bordée de noir, Centaurée deui

قنطريون متفجع

Habitat

Bords des chemins, des champs, talus

Centaurea solstitialis
(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Auriole, Centaurée du solstice, Chardon doré
قنطريون صيفي

Habitat

Friches annuelles, nitrophiles, thermophiles,
estivales, xérophiles

Cichorium intybus
(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Géotrupe noir
هندباء برية

Habitat

Friches vivaces xérophiles, champs
incultes et au bord des chemins

Coleostephus myconis
((L.) Cass. ex Rchb.f., 1854)

Nom Vernaculaire

Coléostèphe de Mykonos, Chrysanthème

Habitat

Champs herbeux

© Ghassen Kmira

Cynara cardunculus
(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Cardon, Carde, Artichaut sauvage
خرشوف سكوليمي

Habitat

Milieux chauds et secs et de basses altitudes, bord des champs et des routes

© Wael Ben Aba

Dittrichia viscosa
((L.) Greuter, 1973)

Nom Vernaculaire

Inule visqueuse
طيون دبق. عَرْقُ الطَّيُّون

Habitat

Friches, décombres, bords des routes et des chemins

© Imen Ben Osman

Filago pygmaea
(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Cotonnière pygmée, Évax pygmée, Cotonnière naine
قُطَيْبَةُ قَرْمَة

Habitat

Lieux stériles, sablonneux, garrigues peu éloignées de la mer

@ Imen Ben Osman

Galactites tomentosus

(Moench, 1794)

Nom Vernaculaire

Chardon laiteux, Chardon élégant, Galactite
cotonneux,
شوك الحليب الأرجواني

Habitat

Lieux incultes, terrains sablonneux et secs,
avec une légère préférence pour les sols
acides

@ Imen Ben Osman

Glebionis coronaria

((L.) Cass. ex Spach, 1841)

Nom Vernaculaire

Chrysanthème couronné, c. comestible
البابونج الألماني

Habitat

Friches, décombres, bords des routes,
essentiellement sur calcaire

@ Imen Ben Osman

Glebionis segetum

(L.) Fourr. 1869

Nom Vernaculaire

Chrysanthème des moissons, marguerite dorée
ou chrysanthème des blés
القטיפفة الذرة

Habitat

Sables argileux ou siliceux, type
jachères, champs, moissons

Hyoseris radiata

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Hyoséride rayonnante, Chicorée rayonnante ou
Chicorée de porc
درز الدجوز

Habitat

Pelouses rocailleuses à proximité du littoral

Hypochaeris radicata

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Porcelle enracinée

Habitat

Pelouses des parcs et jardins, prairies
pâturées, landes, éboulis, sur sols
légèrement acides

Notobasis syriaca

((L.) Cass., 1825)

Nom Vernaculaire

Notobaside de Syrie, Notobasis de Syrie,
نباز سوري

Habitat

Terres cultivées et friches sèches

@ Imen Ben Osman

Reichardia tingitana

((L.) Roth, 1787)

Nom Vernaculaire

Reichardie de Tanger

نكد طنجي

Habitat

Racailles, pâtures, bords des cultures, plaines, basses montagnes assez arrosées

@ Imen Ben Osman

Santolina africana

(Marsham, 1802)

Nom Vernaculaire

santoline blanche, aurone femelle

قيوم

Habitat

Pâtures, forêts claires et steppes sèches à arides

@ Imen Ben Osman

Scolymus hispanicus

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Chardon d'Espagne

سكوليمس إسباني, السنارية الإسبانية

Habitat

Bords des chemins, lieux incultes

Scorzonera undulata
(Vahl, 1791)

Nom Vernaculaire

-

Habitat

Sols calcaires dans les collines, les regs

@ Imen Ben Osman

Senecio leucanthemifolius
(Poir., 1789)

Nom Vernaculaire

Séneçon à feuilles de Marguerite
شيخة أقحوانية الأوراق

Habitat

Sables et rochers maritimes

@ Imen Ben Osman

Sonchus oleraceus
(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Laiteron potager, Laiteron lisse Laiteron maraîcher
تفاف زيتي

Habitat

Champs, jardins, décombres, friches,
bords de route

@ Imen Ben Osman

@ Imen Ben Osman

Sonchus tenerrimus
(L., 1753)

Nom Vernaculaire
Laiteron très tendre, Laiteron délicat
تفاف طري

Habitat

Rochers, murs du littoral

@ Imen Ben Osman

Borago officinalis
(Marsham, 1802)

Nom Vernaculaire
Bourrache, Bourrache officinale
حمم مخزني

Habitat

Terres cultivées en jachère, bords de
chemin perturbés et terrains vagues

@ Imen Ben Osman

Cerinthe major
(L., 1753)

Nom Vernaculaire
Grand Cérinthe, Grand Mélinet
كيرا النحيل

Habitat

Sol humide mais bien drainé et
ensoleillé

@ Imen Ben Osman

Echium arenarium

(Guss., 1825)

Nom Vernaculaire

Vipérine des sables
زهرة الأفعى

Habitat

Lieux sablonneux ou rocaillieux du littoral

@ Imen Ben Osman

Echium plantagineum

(Marsham, 1802)

Nom Vernaculaire

Vipérine faux-plantain
زهرة الأفعى الحملية

Habitat

Friches ou bords de chemin

@ Imen Ben Osman

Brassica rapa

(L., 1753) bas-côtés et friches

Nom Vernaculaire

Navet potager, Rave, Chou champêtre

Habitat

Bords de route, fossés, champs cultivés,
vergers et jardins

@ Imen Ben Osman

Brassica napus

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Colza
سلجم

Habitat

Bas-côtés et friches

@ Gassen Kmira

Diplotaxis eruroides

((L.) DC., 1821)

Nom Vernaculaire

Roquette blanche, Fausse roquette
خفج جرجيري

Habitat

Sols argileux, de préférence calcaires
et vergers

@ Imen Ben Osman

Malcolmia maritima

(Fabricius, 1758)

Nom Vernaculaire

Giroflée de Mahon, Julienne maritime

Habitat

Habitats sablonneux maritimes et dans
les terrains vagues

@ Imen Ben Osman

Nasturtium officinale

(W.T.Aiton, 1812)

Nom Vernaculaire

Cresson de fontaine
جرجير الماء

Habitat

Sources, fontaines, ruisseaux

@ Imen Ben Osman

Cynoglossum creticum

(Mill., 1768)

Nom Vernaculaire

Cynoglosse de Crète
غريف, لزيق, لسان الكلب

Habitat

Lieux secs et incultes

@Wael Ben Aba

Opuntia ficus-indica

((L.) Mill., 1768)

Nom Vernaculaire

Figuier de Barbarie
التين الهندي, التين الشوكي

Habitat

Endroits secs arides et rocheux

Rumex bucephalophorus
(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Patience tête-de-bœuf, Oseille tête-de-bœuf,
حماض

Habitat

Lieux secs et sablonneux

Montia fontana
(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Montie des fontaines

Habitat

Ruisseaux, sources et fossés, terrain
siliceux et principalement en montagne

Dioscorea communis
((L.) Caddick & Wilkin, 2002)

Nom Vernaculaire

Tamier commun, racine-vierge, vigne
noire, raisin du Diable.

Habitat

Haies, buissons, bois

@ Imen Ben Osman

Paronychia argentea

(Lam., 1779)

Nom Vernaculaire

Paronyque argentée
داحسية فضية

Habitat

Lieux sablonneux, terrains abandonnés ou secs, dunes et fossés

@ Imen Ben Osman

Silene gallica

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Silène de France
سيلينة فرنسية

Habitat

Terrain siliceux, dans des champs, des prairies maigres.

@ Imen Ben Osman

Silene fuscata

(Link ex Brot., 1804)

Nom Vernaculaire

Silène brun-verdâtre, silene fourchu

Habitat

Habitats agricoles et rudéraux

@ Imen Ben Osman

Stellaria media

((L.) Vill., 1789)

Nom Vernaculaire

Stellaire intermédiaire, Mouron des oiseaux,
Morgeline, Mouron blanc
حشيشة القزاز

Habitat

Jardins, champs et terrains perturbés

@ Imen Ben Osman

Fedia cornucopiae

((L.) Gaertn., 1790)

Nom Vernaculaire

Fédie corne-d'abondance, Corne-
d'Abondance, Valériane africaine

Habitat

Bordures de cultures et des zones
rudérales sur sols légèrement nitrophiles

@ Imen Ben Osman

Fedia graciliflora

(Fisch. & C.A.Mey., 1840)

Nom Vernaculaire

Fédie à fleurs grêles
ناردين الخيرات, قُصَّة العود, ساق الحمامة

Habitat

Lieux cultivés

Valerianella eriocarpa

(Desv., 1809)

Nom Vernaculaire

Valérianelle à fruits laineux, Mâche à fruits velus, Valérianelle à fruits velus

Habitat

Lieux secs et arides

Erica arborea

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Bruyère arborescente, Bruyère blanche
خلنج شجري, التَّبْش

Habitat

Les sols siliceux du pourtour méditerranéen

Silene fuscata

(Link ex Brot., 1804)

Nom Vernaculaire

Silène brun-verdâtre, silène fourchu

Habitat

Habitats agricoles et rudéraux

@ Imen Ben Osman

Erica multiflora

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Bruyère à nombreuses fleurs, bruyère multiflore,
Bruyère en ombelle

Habitat

Sols basiques à légèrement acides (altérites
calcaires, dolomitiques, marneuses voire
parfois siliceuses).

© Syrine Moslah

Cyclamen persicum

(Mill., 1768)

Nom Vernaculaire

Cyclamen de Perse ou des fleuristes
بخور مريم فارسي

Habitat

Forêts de pins, bosquets de chênes et
pentes rocheuses ouvertes principalement
sur des sols calcaires

@ Imen Ben Osman

Acacia karroo

((Hayne) Banfi & Galasso, 2007)

Nom Vernaculaire

Mimosa odorant
سنت كارو، الشوكة الحلوة.

Habitat

Forêts ouvertes et prairies boisées et
prospèrent même dans des conditions
très sèches

@ Imen Ben Osman

Acacia retinodes

(Schltdl., 1847)

Nom Vernaculaire

Mimosa résineux, Mimosa des quatre saisons ou
Mimosa d'été
أكاسيا

Habitat

Lieux sablonneux, Bois méditerranéens
sempervirents et collines, terrains
abandonnés ou secs, dunes et fossés

@ Imen Ben Osman

Acacia saligna

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Mimosa à feuilles de saule ou Mimosa bleuâtre
أكاسيا ساليغنا

Habitat

De nombreux types de sols, y compris les
sables à pH élevé et les sols des zones
tempérées subhumides, semi-arides et
arides

@ Imen Ben Osman

Astragalus sesameus

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Astragale faux sésame
قتاد سمسمي

Habitat

Astragale des lieux incultes et rocaillieux

@ Imen Ben Osman

Calicotome villosa

((Poir.) Link, 1808)

Nom Vernaculaire

Calicotome velue
قندول شعري

Habitat

Coteaux rocheux et endroits broussailleux, bosquets de palmiers nains et sous-bois de forêts de chênes lièges et de pins

@ Imen Ben Osman

Hedysarum coronarium

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Hédysarum couronné, Sainfoin d'Italie,
فويولة إكليبية

Habitat

Sols profonds et argileux. Elle ne tolère pas les sols acides, salins, froids ou sablonneux

@ Imen Ben Osman

Hippocrepis biflora

(Spreng., 1815)

Nom Vernaculaire

Hippocrévide à deux fleurs
حدوة الحصان ثنائية الأزهار

Habitat

Lieux secs et arides

@ Imen Ben Osman

Lotus corniculatus
(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Lotier corniculé
لوطس ياباني, قرن الغزال الياباني

Habitat

Pelouses basophiles, vases exondées, friches herbacées et jachères à engorgement hivernal

@ Imen Ben Osman

Lotus edulis
(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Lotier comestible
لوطس حلو

Habitat

Lieux sablonneux

@ Imen Ben Osman

Lotus ornithopodoides
(Link ex Brot., 1804)

Nom Vernaculaire

Lotier faux pied-d'oiseau
رجل الغراب

Habitat

Lieux sablonneux et herbeux circum-méditerranéens.

@ Imen Ben Osman

Lotus pedunculatus
(Cav., 1793)

Nom Vernaculaire

Lotier des marais, lotier des fanges
لوطس سبخي

Habitat

Milieux humides : marais, pâturages
inondés, fossés, sentiers forestiers, bords des
étangs

@ Imen Ben Osman

Medicago arborea
(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Luzerne arborescente, Luzerne en arbre,
فصة شجرية

Habitat

Lieux rocheux, notamment les falaises, au
bord des routes et auprès des murs,
garrigues

@ Imen Ben Osman

Medicago minima
((L.) L., 1754)

Nom Vernaculaire

Luzerne naine, Luzerne minime,
فصة صغيرة

Habitat

Lieux secs, rocaillieux ou sablonneux

@ Imen Ben Osman

Medicago polymorpha
(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Luzerne polymorphe, Luzerne à fruits
فصة متعددة الأشكال, الفصة الشائكة

Habitat

Terres agricoles, bords de chemin et autres
terrains perturbés

@ Imen Ben Osman

Ononis variegata
(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Bugrane panachée
شبرق متلون

Habitat

Sables maritimes

@ Imen Ben Osman

Retama monosperma
(Link ex Brot., 1804)

Nom Vernaculaire

Genêt blanc, Retam blanc
رتم

Habitat

Sol bien drainé même sablonneux à forte
salinité. C'est une plante de soleil, voire
de mi- ombre

@ Imen Ben Osman

Scorpiurus muricatus

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

scorpiure, petite chenillette, chenille rayée
ذنب العقرب الشائك, نبات اليُسْرُوع

Habitat

Sols cultivés et lieux secs

@ Imen Ben Osman

Tetragonolobus purpureus

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Lotier tétragonolobe, Tétragonolobe pourpre
لوطس فلسطيني

Habitat

Cultures et bords des chemins

@ Imen Ben Osman

Trifolium campestre

(Schreber 1804)

Nom Vernaculaire

Trèfle couché ou trèfle champêtre
نفل حقلّي, النفل النائم

Habitat

Prés secs, pelouses rocailleuses, au bord
des chemins et sur les dunes

@ Imen Ben Osman

Trifolium fragiferum

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Trèfle porte-fraise, Trèfle-fraise,
نفل فراولي

Habitat

Prés, pelouses, chemins

@ Imen Ben Osman

Trifolium repens

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Trèfle blanc, trèfle rampant
نفل زاحف, النفل الأبيض

Habitat

Prés, pelouses, talus, sur le bord des routes
ou des chemins

@ Imen Ben Osman

Tripodion tetraphyllum

(Schreber 1804)

Nom Vernaculaire

Tripodion à quatre feuilles, Anthyllide
وذنة

Habitat

Côteaux et champs cultivés, pâturages

©Imen Ben Osmane

Vicia sativa

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Vesce commune, vesce cultivée, Poisette
بيقية مزروعة

Habitat

Champs, parcours, parmi les buissons et au bord des chemins sur des terrains à altitude variable

@ Imen Ben Osman

Polygala monspeliaca

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Polygale de Montpellier

Habitat

Garrigues et côteaux herbeux

@ Imen Ben Osman

Quercus coccifera

(Schreber 1804)

Nom Vernaculaire

Chêne kermès, Chêne des garrigues,
البلوط القرمزي, البلخ

Habitat

Espèce de pleine lumière, très adaptée à la sécheresse et les garrigues

© Imen Ben Osman

Petalophyllum ralfsii
(L., 1753)

Nom Vernaculaire

scorpiure, petite chenillette, chenille rayée

Habitat

Limité aux dépressions dunaires

© Wael Ben Aba

Nerium oleander
(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Laurier rose
دفلى، الدفلى الزيتية

Habitat

Cours d'eau

© Imen Ben Osman

Blackstonia perfoliata
(Schreber 1804)

Nom Vernaculaire

Blackstonie perfoliée, Chlorette, Chlore perfoliée
ریشیت

Habitat

Pelouses calcaires, dans le calcaire et sur les dunes

@ Imen Ben Osman

Erodium cicutarium

((L.) L'Hér., 1789)

Nom Vernaculaire

Bec-de-grue à feuilles de ciguë, Bec-de-grue
رقمة شوكرانية

Habitat

Sols de granulométrie variée, zones
désertiques jusqu'aux bords de rivières, sur
un sol drainé pH est modéré

@ Imen Ben Osman

Erodium malacoides

((L.) L'Hér., 1789)

Nom Vernaculaire

Lotier tétragonolobe, Tétragonolobe
رقمة طرية

Habitat

Champs, vallées, friches, bords de routes

@ Imen Ben Osman

Geranium molle

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Géranium à feuilles molles
غرناقوي لين

Habitat

Bords des chemins, jardins, décombres,
champs, parfois au pied des murs

@ Imen Ben Osman

Galium aparine

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Gaillet gratteron, Herbe collante, Gratteron

Habitat

Espèce bioindicatrice qui se rencontre dans les moissons, friches rudérales, haies, bordures de champs, au pied des murs

@ Imen Ben Osman

Sherardia arvensis

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

La rubéole des champs, shérardie ou gratteron fleuri

Habitat

Terrains cultivés ou nus, pelouses, bords des chemins

@ Imen Ben Osman

Trifolium campestre

(Schreber 1804)

Nom Vernaculaire

Théligone chou-de-chien, Cynocrambe, Chou-de-chien

Habitat

Habitats rocheux, sol sablonneux, vieux murs, souvent dans des endroits humides et ombragés

@ Imen Ben Osman

Leptodon smithii

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Scorpiure, petite chenillette, chenille rayée

Habitat

Troncs et grosses branches des arbres matures, bois, parcs et haies, pousse dans des microsites secs, murs, roches calcaires

@ Imen Ben Osman

Marrubium vulgare

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Marrube blanc, marrube commun
فراسيون شائع، حشيشة الكلاب

Habitat

Bords de chemins, prés secs et terrains vagues

@ Imen Ben Osman

Melissa officinalis

(Schreber 1804)

Nom Vernaculaire

Mélisse officinale, Citronnelle
ترنجان مخزني، الحبق الترنجاني

Habitat

Rangées de clôtures, terrains vacants, zones le long des routes, berges d'étangs, zones de déchets

Mentha suaveolens

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Menthe odorante, menthe à feuilles rondes
نعناع حلو الرائحة

Habitat

Ruisseaux, fossés, bords d'eau, prairies
humides, bords de chemins, sentiers
ombragés

Salvia verbenaca

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Sauge verveine, Sauge fausse verveine
قصعين رعي الحمام

Habitat

Lieux herbeux, prairies

Stachys ocymastrum

(Schreber 1804)

Nom Vernaculaire

Épiaire faux basilic, Épiaire hérissé
بطنج

Habitat

Pelouses bien exposées et les cultures

@ Imen Ben Osman

Teucrium chamaedrys

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Germandrée petit-chêne, Chênette
كمادريوس

Habitat

Pelouses basophiles

@Wael Ben Aba

Lavandula stoechas

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Lavande papillon, lavande stéchede,
خزامة, الحَلْخَالُ, الشَّيْخُ الْجَبَلِيُّ

Habitat

Maquis et garrigue ouverts, bords de routes, lieux caillouteux et rocheux et pinèdes clairsemées

@ Imen Ben Osman

Fraxinus angustifolia

(Schreber 1804)

Nom Vernaculaire

Frêne à feuilles étroites, Frêne du Midi

Habitat

Zones plus fraîches à des altitudes plus élevées ou le long des rivières et des zones humides

© Wael Ben Aba

Cistus monspeliensis
(L., 1753)

Nom Vernaculaire
Ciste de Montpellier
ملية

Habitat

Forêts, terres boisées et maquis

© Imen Ben Osman

Myrtus communis
(L., 1753)

Nom Vernaculaire
Myrte commun
ريحان

Habitat

Forêts, garrigues et maquis

© Imen Ben Osman

Pinus halepensis
(Mill., 1768)

Nom Vernaculaire
Pin d'Alep
صنوبر حليبي

Habitat

Plaines et basses montagnes, sols nu
et/ou perturbé

LISTE DES ESPÈCES INVENTORIÉES

Les mammifères

Nom scientifique	Nom vernaculaire
<i>Herpestes ichneumon</i>	Mangouste ichneumon
<i>Genetta genetta</i>	Genette commune
<i>Lutra lutra</i>	Loutre d'Europe
<i>Mustella nivalis</i>	Belette d'Europe
<i>Canis anthus</i>	Loup doré d'Afrique du nord
<i>Vulpes vulpes</i>	Renard roux
<i>Sus scrofa</i>	Sanglier commun
<i>Cervus elaphus barbarus</i>	Cerf de Barbarie
<i>Lepus capensis</i>	Lièvre du cap
<i>Atelerix algirus</i>	Hérisson d'Algérie
<i>Suncus etruscus</i>	Pachyure étrusque
<i>Hystrix cristata</i>	Porc-épic
<i>Mus (Mus) musculus</i>	Souris domestique
<i>Rattus norvegicus</i>	Rat brun
<i>Rattus rattus</i>	Rat noir
<i>Lemniscomys barbarus</i>	Rat rayé
<i>Apodemus sylvaticus</i>	Mulot sylvestre

Les amphibiens

Nom scientifique	Nom vernaculaire
<i>Pelophylax saharicus</i>	Grenouille verte du Sahara
<i>Discoglossus pictus</i>	Discoglosse pint
<i>Sclerophrys mauritanica</i>	Crapeaud de Mauritanie
<i>Hyla carthagensis</i>	Rainette méridionale de Carthage
<i>Pleurodeles nebulosus</i>	Pleurodèle nébuleux

Les reptiles

Nom scientifique	Nom vernaculaire
<i>Emys orbicularis</i>	Cistude d'Europe
<i>Mauremys leprosa</i>	Émyde lépreuse
<i>Testudo graeca graeca</i>	Tortue terrestre
<i>Caretta caretta</i>	Tortue caouanne
<i>Psammmodromus algirus</i>	Psammodrome algire
<i>Podarcis vaucheri</i>	Lézard andalous des murs
<i>Timon pater</i>	Lézard ocellé d'Afrique du Nord
<i>Acanthodactylus maculatus</i>	Acanthodactyle maculé
<i>Tarentola mauritanica</i>	Tarente de Mauritanie
<i>Hemidactylus turcicus</i>	Hemidactyle
<i>Chalcides chalcides</i>	-
<i>Chalcides ocellatus</i>	-
<i>Hemorrhoides hippocrepis</i>	Couleuvre fer-à-cheval
<i>Natrix maura</i>	Couleuvre vipérine
<i>Natrix natrix</i>	Couleuvre à collier
<i>Macropododon mauritanicus</i>	Couleuvre à capuchon
<i>Malpolon insignitus</i>	Couleuvre de Montpellier

Les oiseaux

Nom scientifique	Nom vernaculaire
<i>Podiceps cristatus</i>	Grèbe huppé
<i>Podiceps nigricollis</i>	Grèbe à cou noir
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Grèbe castagneux
<i>Phalacrocorax carbo</i>	Grand Cormoran
<i>Morus bassanus</i>	Fou de Bassan
<i>Ardeola ralloides</i>	Crabier chevelu
<i>Bubulcus ibis</i>	Héron garde-bœufs
<i>Ixobrychus minutus</i>	Blongios nain
<i>Nycticorax nycticorax</i>	Bihoreau gris
<i>Ardea cinerea</i>	Héron cendré
<i>Ardea alba</i>	Grande aigrette
<i>Ardea purpurea</i>	Héron pourpré
<i>Egretta garzetta</i>	Aigrette garzette
<i>Plegadis falcinellus</i>	Ibis falcinelle
<i>Platalea leucorodia</i>	Spatule blanche
<i>Ciconia ciconia</i>	Cigogne blanche
<i>Phoenicopterus roseus</i>	Flamant rose
<i>Anas platyrhynchos</i>	Canard colvert
<i>Anas clypeata</i>	Canard souchet
<i>Anas querquedula</i>	Sarcelle d'été
<i>Anas crecca</i>	Sarcelle d'hiver
<i>Marmaronetta angustirostris</i>	Sarcelle marberée
<i>Mareca strepera</i>	Canard chipeau
<i>Mareca penelope</i>	Canard siffleur
<i>Aythya nyroca</i>	Fuligule nyroca
<i>Aythya ferina</i>	Fuligule milouin

Nom scientifique	Nom vernaculaire
<i>Tadorna tadorna</i>	Tadorne de Belon
<i>Mergus serrator</i>	Harle huppé
<i>Elanus caeruleus</i>	Elanion blanc
<i>Milvus migrans</i>	Milan noir
<i>Circaetus gallicus</i>	Circaète Jean-Le Blanc
<i>Circus aeruginosus</i>	Busard des roseaux
<i>Circus macrourus</i>	Busard pâle
<i>Circus cyaneus</i>	Busard saint-martin
<i>Circus pygargus</i>	Busard cendré
<i>Buteo buteo</i>	Buse variable
<i>Buteo rufinus</i>	Buse féroce
<i>Hieraetus pennatus</i>	Aigle botté
<i>Aquila chrysaetos</i>	Aigle royal
<i>Aquila fasciata</i>	Aigle de Bonelli
<i>Pernis apivorus</i>	Bondrée apivore
<i>Accipiter nisus</i>	Epervier d'Europe
<i>Pandion haliaetus</i>	Balbusard pêcheur
<i>Falco peregrinus</i>	Faucon pèlerin
<i>Falco columbarius</i>	Faucon émerillon
<i>Falco biarmicus</i>	Faucon Kobez
<i>Falco eleonora</i>	Faucon d'éleonore
<i>Falco naumanni</i>	Faucon crécerelle
<i>Falco tinnunculus</i>	Faucon crécerelle
<i>Fulica atra</i>	Foulque macroule
<i>Gallinula chloropus</i>	Poule d'eau
<i>Porphyrio porphyrio</i>	Talève sultane

Nom scientifique	Nom vernaculaire
<i>Grus grus</i>	Grue cendrée
<i>Alectoris barbara</i>	Perdrix gabra
<i>Coturnix coturnix</i>	Caille des blés
<i>Columba livia</i>	Pigeon biset
<i>Columba palumbus</i>	Pigeon ramier
<i>Streptopelia decaocto</i>	Tourterelle turque
<i>Streptopelia turtur</i>	Tourterelle des bois
<i>Streptopelia senegalensis</i>	Tourterelle maillée
<i>Tachymartitis melba</i>	Martinet à ventre blanc
<i>Apus pallidus</i>	Martinet pâle
<i>Apus apus</i>	Martinet noir
<i>Alcedo atthis</i>	Martin-pêcheur d'Europe
<i>Merops apiaster</i>	Guêpier d'Europe
<i>Coracias garrulus</i>	Rollier d'Europe
<i>Upupa epops</i>	Huppe fasciée
<i>Jynx torquilla</i>	Torcol fourmilier
<i>Picus vaillantii</i>	Pic de Levillant
<i>Dendrocopos major</i>	Pic épeiche
<i>Dendrocopos minor</i>	Pic épeichette
<i>Calandrella brachydactyla</i>	Alouette calandrelle
<i>Melanocorypha calandra</i>	Alouette calandre
<i>Alauda arvensis</i>	Alouette des champs
<i>Galerida cristata</i>	Cochevis huppé
<i>Galerida theklae</i>	Cochevis de Thékla
<i>Hirundo rustica</i>	Hirondelle rustique
<i>Delichon urbicum</i>	Hirondelle de fenêtre
<i>Riparia riparia</i>	Hirondelle des rivages
<i>Motacila alba</i>	Bergeronnette grise
<i>Motacilla flava</i>	Bergeronnette printanière

Nom scientifique	Nom vernaculaire
<i>Motacilla cinerea</i>	Bergeronnette des ruisseaux
<i>Anthus pratensis</i>	Pipit farlouse
<i>Anthus rubescens</i>	Pipit spioncelle
<i>Anthus trivialis</i>	Pipit des arbres
<i>Pycnonotus barbatus</i>	Bulbul des jardins
<i>Luscinia svecica</i>	Gorgebleue à miroir
<i>Luscinia megarhynchos</i>	Rossignol philomèle
<i>Erithacus rubecula</i>	Rougegorge familier
<i>Cercotrichas galactotes</i>	Agrobate roux
<i>Phoenicurus ochruros</i>	Rougequeue noir
<i>Phoenicurus moussieri</i>	Rougequeue de Moussier
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Rougequeue à front blanc
<i>Muscicapa striata</i>	Gobemouche gris
<i>Ficedula albicollis</i>	Gobemouche à collier
<i>Ficedula hypoleuca</i>	Gobemouche noir
<i>Monticola solitarius</i>	Monticole bleu
<i>Saxicola rubicola</i>	Tarier pâtre
<i>Saxicola rubetra</i>	Tarier des près
<i>Oenanthe leucura</i>	Traquet rieur
<i>Oenanthe hispanica</i>	Traquet oreillard
<i>Turdus merula</i>	Merle noir
<i>Turdus philomelos</i>	Grive musicienne
<i>Turdus iliacus</i>	Grive mauvis
<i>Cettia cetti</i>	Bouscarle de cetti
<i>Cisticola juncidis</i>	Cisticole des joncs
<i>Troglodytes troglodytes</i>	Troglodyte mignon
<i>Prunella modularis</i>	Accenteur mouchet
<i>Oriolus oriolus</i>	Loriot d'Europe
<i>Tchagra senegalus</i>	Tchagra à tête noir

Nom scientifique	Nom vernaculaire
<i>Locustella luscinioides</i>	Locustelle luscinoïde
<i>Iduna opaca</i>	Hypolaïs obscure
<i>Hippolais polyglotta</i>	Hypolaïs polyglotte
<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Phragmite des Joncs
<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Rousserole effarvate
<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Rousserole turdoïde
<i>Phylloscopus collybita</i>	Pouillot vélocé
<i>Phylloscopus trochilus</i>	Pouillot fitis
<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Pouillot siffleur
<i>Sylvia atricapilla</i>	Fauvette à tête noire
<i>Sylvia communis</i>	Fauvette grisette
<i>Sylvia hortensis</i>	Fauvette orphée
<i>Sylvia melanocephala</i>	Fauvette mélanocéphale
<i>Sylvia conspicillata</i>	Fauvette à lunettes
<i>Sylvia borin</i>	Fauvette des jardins
<i>Periparus ater</i>	Mésange noire
<i>Cyanistes ultramarinus</i>	Mésange Maghrébine
<i>Parus major</i>	Mésange charbonnière
<i>Certhia brachydactyla</i>	Grimpereau des jardins
<i>Lanius meridionalis</i>	Pie-grièche grise
<i>Lanius senator</i>	Pie-grièche à tête rousse
<i>Corvus corax</i>	Grand corbeau
<i>Garrulus glandarius</i>	Geai des chênes
<i>Sturnus vulgaris</i>	Etourneau sansonnet
<i>Sturnus unicolor</i>	Etourneau unicolore
<i>Passer hispaniolensis</i>	Moineau espagnol
<i>Petronia petronia</i>	Moineau soulcie
<i>Passer montanus</i>	Moineau friquet
<i>Fringilla coelebs</i>	Pinson des arbres

Nom scientifique	Nom vernaculaire
<i>Chloris chloris</i>	Verdier d'Europe
<i>Spinus spinus</i>	Tarin des aulnes
<i>Linaria cannabina</i>	Linotte mélodieuse
<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Gros-bec casse noyaux
<i>Loxia curvirostrata</i>	Bec-croisé des sapins
<i>Serinus serinus</i>	Serin cini
<i>Emberiza cirrus</i>	Bruant zizi
<i>Emberiza calandra</i>	Bruant proyer
<i>Regulus ignicapilla</i>	Roitelet triple-bandeau
<i>Regulus regulus</i>	Roitelet huppé
<i>Himantopus himantopus</i>	Echasse blanche
<i>Burhinus oedipnemus</i>	Oedicnème criard
<i>Charadrius dubius</i>	Pluvier petit-gravelot
<i>Charadrius hiaticula</i>	Pluvier grand-gravelot
<i>Charadrius alexandrinus</i>	Pluvier à collier interrompu
<i>Vanellus vanellus</i>	Vanneau huppé
<i>Calidris ferruginea</i>	Bécasseau cocorli
<i>Calidris alba</i>	Bécasseau de Sanderling
<i>Gallinago gallinago</i>	Bécassine des marais
<i>Scolopax rusticola</i>	Bécasse des bois
<i>Tringa nebularia</i>	Chevalier aboyeur
<i>Tringa ochropus</i>	Chevalier cul-blanc
<i>Actitis hypoleucos</i>	Chevalier guignette
<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	Mouette rieuse
<i>Chroicocephalus genei</i>	Goéland railleur
<i>Larus michahellis</i>	Goéland leucophée
<i>Larus fuscus</i>	Goéland brun
<i>Ichthyaetus audouinii</i>	Goeland d'Audouin
<i>Hydroprogne caspia</i>	Sterne caspienne

Nom scientifique	Nom vernaculaire
<i>Thalasseus sandvicensis</i>	Sterne Caugek
<i>Strix aluco</i>	Chouette hulotte
<i>Athene noctua</i>	Chouette cheveche
<i>Asio otus</i>	Hibou moyen duc
<i>Asio flammeus</i>	Hibou des marais
<i>Tyto alba</i>	Chouette effraie
<i>Cuculus canorus</i>	Coucou gris
<i>Caprimulgus europaeus</i>	Engoulevent d'Europe

Les insectes

Nom scientifique
<i>Chlaenius (Chlaenius) festivus</i>
<i>Chlaenius (Chlaenites) spoliatus spoliatus</i>
<i>Chlaenius (Chlaeniellus) olivieri</i>
<i>Chlaenius (Epomis) circumscriptus</i>
<i>Lophyra (Lophyra) flexuosa flexuosa</i>
<i>Cicindela (Cicindela) campestris atlantis</i>
<i>Carabus (Eurycarabus) famini lucasi</i>
<i>Carabus (Macrothorax) morbillosus</i>
<i>Percus (Percus) lineatus</i>
<i>Apotomus rufus</i>
<i>Paranchus albipes</i>
<i>Olisthopus fuscatus</i>
<i>Omophron (Omophron) limbatum</i>
<i>Perileptus (Perileptus) areolatus</i>
<i>Syntomus obscuroguttatus</i>
<i>Acupalpus (Acupalpus) brunnipes</i>
<i>Acupalpus (Acupalpus) notatus</i>
<i>Bembidion (Notaphus) varium</i>
<i>Bembidion (Peryphus) cruciatum atlantis</i>
<i>Bembidion (Sinechostictus) dahlii nordafricanum</i>
<i>Bembidion (Sinechostictus) cribrum cribrum</i>
<i>Bembidion (Bembidionetolitskya) coeruleum</i>
<i>Bembidion (Nepha) genei</i>

Nom scientifique
<i>Asaphidion flavipes</i>
<i>Trechus (Trechus) obtusus obtusus</i>
<i>Tachys (Paratachys) micros</i>
<i>Nebria (Nebria) andalusia</i>
<i>Nebria (Tyrrhenia) rubicunda</i>
<i>Drypta (Deserida) distincta</i>
<i>Paradromius (Manodromius) linearis</i>
<i>Scarites (Scallophorites) buparius</i>
<i>Distichus (Distichus) planus</i>
<i>Brachinus (Cnecostolus) exhalans</i>
<i>Calathus (Bedelinus) circumseptus</i>
<i>Poecilus (Ancholeus) nitidus</i>
<i>Poecilus (Carenostylus) purpurascens purpurascens</i>
<i>Poecilus (Poecilus) quadricollis</i>
<i>Harpalus (Pseudoophonus) rufipes</i>
<i>Harpalus (Pseudoophonus) griseus</i>
<i>Harpalus (Harpalus) sulphuripes goudotti</i>
<i>Zuphium (Zuphium) olens olens</i>
<i>Platytarus bufo</i>
<i>Lebia (Lebia) cruximinator cruximinator</i>
<i>Lebia (Lebia) thais</i>
<i>Pedius ineptus</i>

Nom scientifique
<i>Drypta dentata</i>
<i>Calicnemis obesa obsea</i>
<i>Phyllognathus excavatus</i>
<i>Oryctes (Oryctes) nasicornis grypus</i>
<i>Scarabaeus sacer</i>
<i>Ateuchetus variolosus</i>
<i>Copris hispanus</i>
<i>Copris pueli</i>
<i>Sisyphus (Sisyphus) schaefferi schaefferi</i>
<i>Onitis alexis septentrionalis</i>
<i>Onthophagus (Onthophagus) taurus</i>
<i>Onthophagus (Trichonthophagus) maki</i>
<i>Onthophagus (Palaeonthophagus) trigibber</i>
<i>Onthophagus (Palaeonthophagus) opacicollis</i>
<i>Euoniticellus pallens</i>
<i>Euoniticellus fulvus</i>
<i>Subrinus sturmi</i>
<i>Aphodius fimetarius</i>
<i>Alocoderus hydrochaeris</i>
<i>Calamosternus mayeri</i>
<i>Melinopterus abeillei</i>
<i>Pararhyssemus coluber</i>
<i>Aethiessa floralis floralis</i>
<i>Cetonia (Cetonia) funeraria</i>
<i>Tropinota (Tropinota) squalida pilosa</i>

Nom scientifique
<i>Oxythyrea funesta</i>
<i>Trichius gallicus zonatus</i>
<i>Anoxia (Anoxia) maldesi</i>
<i>Anoxia (Mesanoxia) luteipilosa</i>
<i>Polyphylla (Polyphylla) fullo algerana</i>
<i>Geotrogus normandi</i>
<i>Anomala ausonia</i>
<i>Paratriodonta cinctipennis</i>
<i>Hoplia (Hoplia) bilineata</i>
<i>Dorcus musimon</i>
<i>Eulasia (Trichopleurus) bombylius</i>
<i>Trox (Trox) fabricii</i>
<i>Hybosorus illigeri</i>
<i>Sericotrupes niger</i>
<i>Thorectes marginatus</i>
<i>Chrysolagria viridipennis</i>
<i>Lagria (Lagria) pici</i>
<i>Pimelia (Pimelia) grossa</i>
<i>Pachychila (Pachychila) tazmaltensis</i>
<i>Centorus (Belopus) elongatus escalcaratus</i>
<i>Erodius (Erodius) audouini africanus</i>
<i>Tentyria (Tentyria) excavata</i>
<i>Scelosodis humilis</i>
<i>Opatrum (Colpophorus) emarginatum</i>
<i>Helops (Helops) insignis insignis</i>

Nom Scientifique
<i>Cossyphus (Cossyphus) moniliferus moniliferus</i>
<i>Heliotaurus (Heliotaurus) distincta</i>
<i>Chrysolina (Synerga) viridana chloris</i>
<i>Chrysolina (Melasomoptera) grossa grossa</i>
<i>Chrysolina (Chrysolina) bankii</i>
<i>Galeruca (Galeruca) sardoa</i>
<i>Exosoma lusitanicum</i>
<i>Cassida vittata</i>
<i>Lachnaia (Lachnaia) paradoxa</i>
<i>Lachnaia (Lachnaia) cylindrica</i>
<i>Cryptocephalus (Burlinius) macellus</i>
<i>Cryptocephalus (Cryptocephalus) rugicollis</i>
<i>Coptocephala crassipes crassipes</i>
<i>Coptocephala bistrinotata</i>
<i>Tituboea sexmaculata</i>
<i>Neocrepidodera peregrina</i>
<i>Neocrepidodera impressa (cf.)</i>
<i>Macrolenes dentipes</i>
<i>Diorhabda sublineata</i>
<i>Dicladispa testacea</i>
<i>Longitarsus lateripunctatus</i>
<i>Altica palustris</i>
<i>Paederidus ruficollis</i>
<i>Creophilus maxillosus maxillosus</i>
<i>Ocypus (Ocypus) olens</i>

Nom scientifique
<i>Ocypus (Ocypus) ophthalmicus</i>
<i>Gyrinus dejeani</i>
<i>Gyrinus urniator</i>
<i>Aulonogyrus (Aulonogyrus) striatus</i>
<i>Aeoloderma crucifer</i>
<i>Heteroderes algerinus</i>
<i>Zorochros (Zorochros) ibericus</i>
<i>Peripontius dimidiatipennis</i>
<i>Lacon punctatus punctatus</i>
<i>Niphona (Niphona) picticornis</i>
<i>Aromia moschata ambrosiaca</i>
<i>Stenopterus ater</i>
<i>Stenopterus mauritanus</i>
<i>Purpuricenus (Purpuricenus) desfontainii desfontainii</i>
<i>Agapanthia (Agapanthia) suturalis</i>
<i>Agapanthia (Epopetes) annularis</i>
<i>Opsilia coerulescens</i>
<i>Certallum ebulinum</i>
<i>Derolus mauritanicus</i>
<i>Pogonocherus neuhausi</i>
<i>Dytiscus semisulcatus</i>
<i>Agabus (Gaurodytes) bipustulatus</i>
<i>Curculio (Curculio) elephas</i>
<i>Cleonis pigra</i>
<i>Larinus (Larinus) onopordi</i>

Nom scientifique
<i>Cyphocleonus testatus</i>
<i>Lixus (Epimecus) scolopax</i>
<i>Coniatus (Coniatus) tamarisci</i>
<i>Ceutorhynchus pallidactylus</i>
<i>Lixomorphus algirus</i>
<i>Donus philanthus</i>
<i>Liparthrum genistae</i>
<i>Microplontus molitor</i>
<i>Sitona tenuis</i>
<i>Corimalia tamarisci</i>
<i>Lepidapion (Lepidapion) argentatum argentatum</i>
<i>Aletinus (Aletinus) maculipennis</i>
<i>Hydrophilus (Hydrophilus) pistaceus</i>
<i>Sphaeridium marginatum</i>
<i>Sphaeridium substriatum</i>
<i>Sphaeridium scarabaeoides</i>
<i>Helophorus (Rhopalhelophorus) algiricus</i>
<i>Heteroceris aragonicus</i>
<i>Scymnus interruptus</i>
<i>Oenopia dublieri</i>
<i>Tythaspis phalerata</i>
<i>Chilocorus bipustulatus</i>
<i>Nephus (Bipunctatus) kiesenwetteri</i>
<i>Rhyzobius lophanthae</i>
<i>Hippodamia (Hippodamia) variegata</i>

Nom scientifique
<i>Clerus mutillarius</i>
<i>Trichodes umbellatarum</i>
<i>Korynetes geniculatus</i>
<i>Colotes maculatus</i>
<i>Clanoptilus (Clanoptilus) rufus</i>
<i>Dicerca alni</i>
<i>Nacerdes (Nacerdes) melanura</i>
<i>Oedemera (Oedemera) barbara</i>
<i>Oedemera (Oedemera) algerica</i>
<i>Oedemera (Oedemera) marmorata</i>
<i>Chrysanthia superba</i>
<i>Scobicia chevrieri</i>
<i>Cabalia segetum</i>
<i>Actenodia distincta</i>
<i>Mycteris (Mycteris) curculioides</i>
<i>Aquarius cinereus</i>
<i>Gerris (Gerris) lacustris</i>
<i>Sigara (Pseudovermicorixa) nigrolineata</i>
<i>Haploprocta sulcicornis</i>
<i>Eysarcoris ventralis</i>
<i>Carpocoris (Carpocoris) mediterraneus mediterraneus</i>
<i>Graphosoma lineatum</i>
<i>Acrosternum heegeri</i>
<i>Solenosthedium bilunatum</i>
<i>Auchenocrepis minutissima</i>

Nom scientifique
<i>Calocoris nemoralis</i>
<i>Nabis (Aspilaspis) viridulus</i>
<i>Apolytmus pectoralis</i>
<i>Spilostethus pandurus</i>
<i>Caenocoris nerii</i>
<i>Hydrometra stagnorum</i>
<i>Micrellytra fossularum</i>
<i>Peirates strepitans</i>
<i>Rhynocoris erythropus</i>
<i>Dictyophora europeae</i>
<i>Pieris brassicae</i>
<i>Pieris rapae</i>
<i>Pieris napi</i>
<i>Pontia daplidice</i>
<i>Colias crocea</i>
<i>Anthocharis belia</i>
<i>Gonepteryx rhamni</i>
<i>Gonepteryx cleopatra</i>
<i>Vanessa atalanta</i>
<i>Vanessa cardui</i>
<i>Pararge aegeria</i>
<i>Coenonympha pamphilus</i>
<i>Coenonympha arcanioides</i>
<i>Pyronia cecilia</i>
<i>Charaxes jasius</i>

Nom scientifique
<i>Maniola jurtina</i>
<i>Lasiommata megera</i>
<i>Danaus (Anosia) chryssipus</i>
<i>Aricia agestis</i>
<i>Celastrina argiolus mauretanicus</i>
<i>Polyommatus icarus</i>
<i>Leptotes pirithous pirithous</i>
<i>Tomares ballus</i>
<i>Lycaena phlaeas</i>
<i>Lampides boeticus</i>
<i>Satyrion esculi</i>
<i>Carcharodus stauderi</i>
<i>Gegenes pumilio</i>
<i>Thymelicus hamza</i>
<i>Iphiclides podalirius</i>
<i>Zygaena (Agrumenia) maroccana</i>
<i>Saturnia atlantica</i>
<i>Utetheisa pulchella</i>
<i>Macroglossum stellatarum</i>
<i>Agrius convolvuli</i>
<i>Acrida turrata</i>
<i>Locusta migratoria cinerascens</i>
<i>Aiolopus strepens strepens</i>
<i>Anacridium aegyptium</i>
<i>Oedipoda caerulescens sulfurescens</i>

Nom scientifique
<i>Oedipoda fuscocincta fuscocincta</i>
<i>Tropidopola cylindrica cylindrica</i>
<i>Trigonidium cicindeloides</i>
<i>Gryllus bimaculatus</i>
<i>Acheta domesticus</i>
<i>Brachytrupes megacephalus</i>
<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>
<i>Pamphagus tunetanus</i>
<i>Crocothemis erythraea</i>
<i>Brachythemis leucosticta</i>
<i>Sympetrum fonscolombii</i>
<i>Sympetrum sanguineum</i>
<i>Sympetrum meridionale</i>
<i>Trithemis annulata</i>
<i>Trithemis arteriosa</i>
<i>Orthetrum brunneum</i>
<i>Orthetrum coerulescens</i>
<i>Orthetrum chrysostigma</i>
<i>Aeshna cyanea</i>
<i>Boyeria irene</i>
<i>Anax parthenope</i>
<i>Anax imperator</i>
<i>Gomphus lucasii</i>
<i>Onychogomphus costae</i>
<i>Coenagrion caerulescens</i>

Nom scientifique
<i>Coenagrion scitulum</i>
<i>Ischnura graellsii</i>
<i>Platycnemis subdilatata</i>
<i>Calopteryx haemorrhoidalis</i>
<i>Apis mellifera</i>
<i>Bombus terrestris</i>
<i>Xylocopa violacea</i>
<i>Campsomeriella thoracica thoracica</i>
<i>Colpa (Heterelis) quinquecincta occidentalis</i>
<i>Megascolia (Regiscolia) bidens</i>
<i>Sceliphron spirifex</i>
<i>Labidura riparia</i>
<i>Nala lividipes</i>
<i>Forficula auricularia</i>
<i>Ameles spallanzania</i>
<i>Sphodromantis viridis</i>
<i>Paraseverinia finoti</i>
<i>Asilus barbarus</i>
<i>Stenopogon elongatus</i>
<i>Scathophaga stercoraria</i>
<i>Chironomus riparius</i>
<i>Loboptera decipiens</i>
<i>Ectobius pallidus</i>
<i>Ephoron virgo</i>
<i>Cloeon dipterum</i>

Nom scientifique
<i>Ixodes ricinus</i>
<i>Buthus tunetanus</i>
<i>Scorpio maurus</i>
<i>Eobania vermiculata</i>
<i>Cornu aspersum</i>
<i>Cantareus apertus</i>
<i>Poiretia cornea</i>
<i>Potamon algeriense</i>
<i>Armadillidium tunisiense</i>
<i>Porcellio variabilis</i>
<i>Porcellio laevis</i>
<i>Porcellionides sexfasciatus</i>
<i>Scolopendra cingulata</i>

Les araignées

Nom scientifique
<i>Lycosoides coarctata</i>
<i>Agalenatea redii</i>
<i>Araneus angulatus</i>
<i>Argiope bruennichi</i>
<i>Argiope trifasciata</i>
<i>Cyclosa insulana</i>
<i>Cyrtophora citricola</i>
<i>Gibbaranea bituberculata</i>
<i>Hypsosinga albovittata</i>
<i>Larinia lineata</i>
<i>Larinioides cornutus</i>
<i>Mangora acalypha</i>
<i>Neoscona subfusca</i>
<i>Singa lucina</i>
<i>Zygiella x-notata</i>
<i>Brigittea latens</i>
<i>Nigma puella</i>
<i>Dysdera crocata</i>
<i>Stegodyphus lineatus</i>
<i>Filistata insidiatrix</i>
<i>Frontinellina frutetorum</i>

Nom scientifique
<i>Alopecosa albofasciata</i>
<i>Arctosa cinerea</i>
<i>Hogna radiata</i>
<i>Pardosa proxima</i>
<i>Pirata piraticus</i>
<i>Wadicosa fidelis</i>
<i>Uroctea durandi</i>
<i>Silhouettella loricatula</i>
<i>Oxyopes heterophthalmus</i>
<i>Oxyopes lineatus</i>
<i>Tibellus oblongus</i>
<i>Holocnemus pluchei</i>
<i>Chalcoscirtus infimus</i>
<i>Cyrba algerina</i>
<i>Evarcha jucunda</i>
<i>Icius subinermis</i>
<i>Menemerus semilimbatus</i>
<i>Neaetha membrosa</i>
<i>Philaeus chrysops</i>
<i>Phlegra bresnieri</i>
<i>Plexippus paykulli</i>

Nom scientifique
<i>Salticus scenicus</i>
<i>Thyene imperialis</i>
<i>Segestria florentina</i>
<i>Loxosceles rufescens</i>
<i>Micrommata ligurina</i>
<i>Tetragnatha extensa</i>
<i>Argyrodes argyroides</i>
<i>Kochiura aulica</i>
<i>Paidiscura dromedaria</i>

Nom scientifique
<i>Steatoda paykulliana</i>
<i>Bassaniodes bliteus</i>
<i>Monaeses paradoxus</i>
<i>Runcinia grammica</i>
<i>Synema globosum</i>
<i>Thomisus onustus</i>
<i>Xysticus nubilus</i>
<i>Hyptiotes paradoxus</i>
<i>Zoropsis spinimana</i>

Autres invertébrés

Classe	Nom scientifique
Arachnida	<i>Ixodes ricinus</i>
Arachnida	<i>Buthus tunetanus</i>
Arachnida	<i>Scorpio maurus</i>
Gasteropoda	<i>Eobania vermiculata</i>
Gasteropoda	<i>Cornu aspersum</i>
Gasteropoda	<i>Cantareus apertus</i>
Gasteropoda	<i>Poiretia cornea</i>
Malacostraca	<i>Potamon algeriense</i>
Malacostraca	<i>Armadillidium tunisiense</i>
Malacostraca	<i>Porcellio variabilis</i>
Malacostraca	<i>Porcellio laevis</i>
Malacostraca	<i>Porcellionides sexfasciatus</i>
Chilopoda	<i>Scolopendra cingulata</i>

Les plantes

Nom scientifique	Nom scientifique	Nom scientifique
<i>Juniperus communis</i>	<i>Gladiolus communis</i>	<i>Dittrichia viscosa</i>
<i>Juniperus phoenicea</i>	<i>Moraea sisyrinchium</i>	<i>Filago pygmaea</i>
<i>Juniperus oxycedrus</i>	<i>Iris planifolia</i>	<i>Galactites tomentosus</i>
<i>Arisarum vulgare</i>	<i>Ophrys bombyliflora</i>	<i>Glebionis coronaria</i>
<i>Arum italicum</i>	<i>Ophrys lutea</i>	<i>Glebionis segetum</i>
<i>Alisma lanceolata</i>	<i>Ophrys speculum</i>	<i>Helminthotheca echioides</i>
<i>Potamogeton natans</i>	<i>Ophrys tenthredinifera</i>	<i>Hieracium glaucum</i>
<i>Anthriscus sylvestris</i>	<i>Serapias lingua</i>	<i>Hyoseris radiata</i>
<i>Chaerophyllum temulum</i>	<i>Ruscus hypophyllum</i>	<i>Hypochaeris radicata</i>
<i>Daucus carota</i>	<i>Anthemis arvensis</i>	<i>Notobasis syriaca</i>
<i>Eryngium campestre</i>	<i>Arctotheca calendula</i>	<i>Pallenis spinosa</i>
<i>Eryngium creticum</i>	<i>Artemisia campestris</i>	<i>Reichardia tingitana</i>
<i>Ferula communis</i>	<i>Bellis annua</i>	<i>Santolina africana</i>
<i>Foeniculum vulgare</i>	<i>Bellis prostrata</i>	<i>Scolymus hispanicus</i>
<i>Pseudorlaya pumila</i>	<i>Bellis sylvestris</i>	<i>Scorzonera undulata</i>
<i>Thapsia garganica</i>	<i>Calendula arvensis</i>	<i>Senecio leucanthemifolius</i>
<i>Torilis arvensis</i>	<i>Calendula stellata</i>	<i>Senecio vulgaris</i>
<i>Chamaerops humilis</i>	<i>Carduus nutans</i>	<i>Silybum marianum</i>
<i>Allium ampeloprasum</i>	<i>Carlina lanata</i>	<i>Sonchus asper</i>
<i>Allium triquetrum</i>	<i>Catananche caerulea</i>	<i>Sonchus oleraceus</i>
<i>Allium roseum</i>	<i>Centaurea pullata</i>	<i>Sonchus tenerrimus</i>
<i>Narcissus tazetta</i>	<i>Centaurea solstitialis</i>	<i>Tanacetum parthenium</i>
<i>Asparagus acutifolius</i>	<i>Cichorium endivia</i>	<i>Borago officinalis</i>
<i>Asphodelus ramosus</i>	<i>Cichorium intybus</i>	<i>Cerinthe major</i>
<i>Drimia maritima</i>	<i>Cirsium acaule</i>	<i>Echium arenarium</i>
<i>Oncostema peruviana</i>	<i>Coleostephus myconis</i>	<i>Echium plantagineum</i>
<i>Hyacinthoides lingulata</i>	<i>Cynara cardunculus</i>	<i>Echium malacoides</i>

Nom scientifique	Nom scientifique	Nom scientifique
<i>Brassica rapa</i>	<i>Valerianella eriocarpa</i>	<i>Retama sphaerocarpa</i>
<i>Brassica napus</i>	<i>Scabiosa atropurpurea</i>	<i>Scorpiurus muricatus</i>
<i>Bunias erucago</i>	<i>Erica arborea</i>	<i>Tetragonolobus purpureus</i>
<i>Cakile maritima</i>	<i>Erica multiflora</i>	<i>Trifolium campestre</i>
<i>Diplotaxis erucoides</i>	<i>Cyclamen persicum</i>	<i>Trifolium fragiferum</i>
<i>Malcolmia maritima</i>	<i>Acacia dealbata</i>	<i>Trifolium repens</i>
<i>Nasturtium officinale</i>	<i>Acacia karroo</i>	<i>Trifolium resupinatum</i>
<i>Sinapis arvensis</i>	<i>Acacia retinodes</i>	<i>Trifolium repenes</i>
<i>Sisymbrium officinale</i>	<i>Acacia saligna</i>	<i>Trifolium stellatum</i>
<i>Cynoglossum creticum</i>	<i>Anthyllis tetraphylla</i>	<i>Tripodion tetraphyllum</i>
<i>Bryum dichotomum Hedw</i>	<i>Astragalus sesameus</i>	<i>Vicia sativa</i>
<i>Ptychostomum capillare</i>	<i>Calicotome villosa</i>	<i>Polygala monspeliaca</i>
<i>Plagiomnium undulatum</i>	<i>Ceratonia siliqua</i>	<i>Casuarina cunninghamiana</i>
<i>Beta vulgaris</i>	<i>Genista monspessulana</i>	<i>Quercus canariensis</i>
<i>Opuntia ficus-indica</i>	<i>Hedysarum coronarium</i>	<i>Quercus coccifera</i>
<i>Rumex bucephalophorus</i>	<i>Hippocrepis biflora</i>	<i>Quercus suber</i>
<i>Montia fontana</i>	<i>Lotus corniculatus</i>	<i>Fossombronia caespitiformis</i>
<i>Didymodon fallax</i>	<i>Lotus creticum</i>	<i>Petalophyllum ralfsii</i>
<i>Tortella squarosa</i>	<i>Lotus cytisoides</i>	<i>Funaria hygrometrica</i>
<i>Dioscorea communis</i>	<i>Lotus edulis</i>	<i>Nerium oleander</i>
<i>Cerastium glomeratum</i>	<i>Lotus ornithopodoides</i>	<i>Blackstonia perfoliata</i>
<i>Paronychia argentea</i>	<i>Lotus pedunculatus</i>	<i>Centaurium erythraea</i>
<i>Polycarpon tetraphyllum</i>	<i>Medicago arborea</i>	<i>Erodium cicutarium</i>
<i>Silene colorata</i>	<i>Medicago coronata</i>	<i>Erodium malacoides</i>
<i>Silene gallica</i>	<i>Medicago minima</i>	<i>Erodium moschatum</i>
<i>Silene fuscata</i>	<i>Medicago polymorpha</i>	<i>Geranium dissectum</i>
<i>Stellaria holostea</i>	<i>Medicago truncatula</i>	<i>Geranium molle</i>
<i>Stellaria media</i>	<i>Ononis reclinata</i>	<i>Geranium robertianum</i>
<i>Fedia cornucopiae</i>	<i>Ononis variegata</i>	<i>Geranium rotundifolium</i>
<i>Fedia graciliflora</i>	<i>Ornithopus compressus</i>	<i>Galium aparine</i>
<i>Valerianella discoidea</i>	<i>Retama monosperma</i>	<i>Galium verum</i>

Nom scientifique	Nom scientifique	Nom scientifique
<i>Galium verrucosum</i>	<i>Plantago afra</i>	<i>Cistus salviiifolius</i>
<i>Sherardia arvensis</i>	<i>Plantago bellardii</i>	<i>Fumana thymifolia</i>
<i>Theligonum cynocrambe</i>	<i>Plantago major</i>	<i>Malva parviflora</i>
<i>Grimmia pulvinata</i>	<i>Plantago coronopus</i>	<i>Malva sylvestris</i>
<i>Schistidium helveticum</i>	<i>Plantago lagopus</i>	<i>Riccia nigrella</i>
<i>Kindbergia praelonga</i>	<i>Plantago media</i>	<i>Riccia perennis</i>
<i>Scleropodium touretii</i>	<i>Plantago serraria</i>	<i>Riccia gougetiana</i>
<i>Hypnum cupressiforme</i>	<i>Populus alba</i>	<i>Lythrum hyssopifolia</i>
<i>Thamnobryum alopecurum</i>	<i>Populus nigra</i>	<i>Lythrum junceum</i>
<i>Leptodon smithii</i>	<i>Kickxia elatine</i>	<i>Punica granatum</i>
<i>Negoterium gracile</i>	<i>Scrophularia canina</i>	<i>Eucalyptus globulus</i>
<i>Nogopterium gracile</i>	<i>Verbascum sinuatum</i>	<i>Eucalyptus torquata</i>
<i>Lophocolea bidentata</i>	<i>Verbascum thapsus</i>	<i>Myrtus communis</i>
<i>Marrubium vulgare</i>	<i>Phyla nodiflora</i>	<i>Daphne gnidium</i>
<i>Melissa officinalis</i>	<i>Lilium candidum</i>	<i>Oxalis pes-caprae</i>
<i>Mentha pulegium</i>	<i>Smilax aspera</i>	<i>Pellia endiviifolia</i>
<i>Mentha suaveolens</i>	<i>Lunularia cruciata</i>	<i>Cupressus sempervirens</i>
<i>Salvia verbenaca</i>	<i>Euphorbia amygdaloides</i>	<i>Pinus halepensis</i>
<i>Stachys ocymastrum</i>	<i>Euphorbia sulcata</i>	<i>Pinus maritima</i>
<i>Teucrium chamaedrys</i>	<i>Euphorbia terracina</i>	<i>Bolboschoenus glaucus</i>
<i>Lavandula stoechas</i>	<i>Euphorbia chamaesyce</i>	<i>Carex distans</i>
<i>Fraxinus angustifolia</i>	<i>Euphorbia paralias</i>	<i>Carex flacca</i>
<i>Olea europeae</i>	<i>Euphorbia peplus</i>	<i>Carex urta</i>
<i>Phillyrea angustifolia</i>	<i>Euphorbia helioscopia</i>	<i>Carex hirta</i>
<i>Phillyrea latifolia</i>	<i>Ricinus communis</i>	<i>Cyperus fuscus</i>
<i>Phillyrea media</i>	<i>Hypericum cf concinnum</i>	<i>Aira caryophyllea</i>
<i>Bellardia trixago</i>	<i>Linum usitatissimum</i>	<i>Ampelodesmos mauritanicus</i>
<i>Orobanche ramosa</i>	<i>Salix alba</i>	<i>Avena sativa</i>
<i>Orobanche minor</i>	<i>Salix purpurea</i>	<i>Cynodon dactylon</i>
<i>Orobanche foetida</i>	<i>Cytinus hypocistis</i>	<i>Dactylis glomerata</i>
<i>Parentucellia viscosa</i>	<i>Cistus monspeliensis</i>	<i>Festuca arundinacea</i>

Nom scientifique	Nom scientifique
Hordeum vulgare	<i>Ranunculus muricatus</i>
Hyparrhenia hirta	<i>Ranunculus paludosus</i>
Juncus acutus	<i>Ranunculus parvifolius</i>
Lagurus ovatus	<i>Ranunculus repens</i>
Phragmites australis	<i>Vitis vinifera</i>
Rostraria cristata	<i>Ficus carica</i>
Triticum aestivum	<i>Crataegus monogyna</i>
Asplenium trichomanes	<i>Potentilla reptans</i>
Pteridium aquilinum	<i>Rosa sempervirens</i>
Polypodium vulgare	<i>Rubus ulmifolius</i>
Polypodium cambricum	<i>Urtica urens</i>
Adiantum capillus -veneris	<i>Pistacia lentiscus</i>
Lejeunea cavifolia	<i>Sedum caeruleum</i>
Radula complanata	<i>Umbilicus rupestris</i>
Didymodon acutus	<i>Selaginella denticulata</i>
Tortella squarrosa	<i>Convolvulus althaeoides</i>
Anagallis arvensis	<i>Convolvulus arvensis</i>
Fumaria capreolata	<i>Convolvulus siculus</i>
Glaucium flavum	<i>Convolvulus tricolor</i>
Clematis flammula	<i>Typha latifolia</i>
Delphinium gracile	<i>Tamarix gallica</i>
Delphinium verdunense	<i>Tamarix africana</i>
Ranunculus acris	<i>Alnus glutinosa</i>
Ranunculus bulbosa	<i>Anthemis cotula</i>
Ranunculus ficaria	<i>Veronica beccabunga</i>

Un grand merci à :

Chawki Najjar
Dhoha Ouerfelli
Khouloud Sebtaoui
Maïssà Zammit Chatti
Nour Eutamen El Amal
Olfa Sehli
Slim Alileche
Zakher Bouragaoui